

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

Association déclarée

Loi de 1901

354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Les Occidentaux ravitaillent la Chine communiste</i>	1	Pologne : <i>A propos des « rumeurs malveillantes »</i>	20
<i>Tactique et méthodes communistes : L'exemple de Göteborg</i>	5	Roumanie : <i>Une officine de faux-monnayeurs</i>	21
<i>Après le Conseil Mondial des staliniens à Vienne : Accepter le « dialogue » c'est accepter la domination mondiale du Kremlin</i>	7	<i>L'anniversaire de la Révolution d'Octobre</i>	22
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	9	Bulgarie : <i>Comme en U.R.S.S., rationnement par les prix</i>	22
<i>La complicité publique du « Monde » et de la presse communiste</i>	11	LE COMMUNISME EN ASIE	
LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE		<i>L'U.R.S.S. et la révolte de l'Orient..</i>	23
Allemagne orientale : <i>Les leçons d'une épuration du P. C.</i>	14	Chine : <i>Compagnies mixtes sino-soviétiques et autres innovations..</i>	24
Tchécoslovaquie : <i>La crise dans les charbonnages de la Silésie</i>	15	<i>A propos des accusations de la « Pravda » contre les Missions catholiques</i>	26
<i>Qu'est-ce qu'une discipline socialiste étatique ?</i>	17	LA VIE EN U.R.S.S.	
Hongrie : <i>Le voyage de propagande du Pasteur Albert Finet</i>	17	<i>Les mécomptes de la « supercollectivisation »</i>	26
<i>Témoignage de deux écoliers</i>	19	<i>Le conflit anglo-iranien vu par E. Varga</i>	27
		<i>La grande misère de Pékin</i>	27

Les Occidentaux ravitaillent la Chine communiste

Il est des vérités que l'opinion publique admet à un moment donné, pour les oublier quelque temps après.

C'est ainsi qu'au printemps dernier, le public américain s'était ému des envois de produits stratégiques et d'équipements industriels en provenance de la zone sterling et à destination de la Chine. L'indignation qui avait soulevé à l'époque la presse libre, est passée, et l'approvisionnement de la Chine en matières et produits essentiels n'en continue pas moins. Tout au plus, les formes de ce trafic ont-elles légèrement changé grâce à quelques intermédiaires « bénévoles ».

A la date du 4 mai 1951, le grand quotidien américain, le *New York Times*, dénonçait en ces termes l'aide que les Occidentaux apportaient à l'agresseur chinois en Corée :

« Il y a des mois, les Nations-Unies ont dénoncé la Chine communiste en tant qu'agresseur

non seulement contre la Corée, mais contre l'O.N.U. A l'heure actuelle, des soldats de l'O.N.U. sont tués par des communistes chinois. Il est fantastique que les nations qui ont envoyé des hommes au combat puissent tolérer le maintien d'envois d'articles militaires à l'agresseur. »

Quatre mois plus tard, le gouvernement de Pékin ordonnait la reconstruction accélérée de l'avant-port de Tientsin. En effet, le *Rude Pravo* tchèque, reproduisait, le 20 septembre dernier, une information de son correspondant dans la capitale chinoise :

« Le port de mer de Tangu, situé à l'embouchure du fleuve Beïhe, joue un rôle particulièrement important dans l'économie de la Chine du Nord-Est. Le port de Tangu, tout proche de la grande métropole industrielle et commerciale de Tientsin, relie la Chine septentrionale aux pro-

vinces du centre et du sud, et surtout représente le port de transit de grande valeur pour le commerce extérieur de la Chine. »

L'article continue par la description des difficultés actuelles résultant de l'enlèvement du fleuve entre Tangu et Tientsin : tous les chargements arrivés à Tangu doivent être transbordés sur des péniches avant d'être acheminés vers l'intérieur du pays.

L'essor du commerce extérieur auquel fait allusion la presse communiste ne concerne certainement pas les échanges entre la Chine, d'un côté, l'U. R. S. S. et les démocraties populaires d'Europe, de l'autre, pour la simple raison que la presque totalité du commerce chinois avec le bloc soviétique emprunte la voie ferroviaire, le Transsibérien. Les échanges commerciaux dont il s'agit sont bien ceux entre la Chine et l'Occident, et éventuellement entre la Chine et les autres pays du Sud-Est asiatique.

L'information du *Rude Pravo* appelle d'autres observations. Tout d'abord, on remarquera que les trois fenêtres ouvertes de la Chine vers le monde extérieur se nomment : Hong-Kong (avec son arrière pays industriel dont la capitale est Canton), Shanghai et enfin le groupe Tangu-Tientsin, soit respectivement la Chine méridionale, celle du centre, et celle du nord-est, y compris la Mandchourie. Or, Hong-Kong est entre les mains des Anglais; de plus, il est partiellement paralysé par suite de l'embargo américain sur toutes exportations à destination de cette colonie britannique. Le port rénové de Tangu connaît, avant même l'achèvement de sa reconstruction, une animation extraordinaire. D'où viennent les innombrables marchandises qui y sont débarquées ? Nous en parlerons plus loin.

Une troisième indication précieuse peut être tirée de l'information du quotidien tchèque. Moscou avait fait, il y a quelque temps, grand bruit autour de la rétrocession à la Chine des ports mandchous : Port-Arthur et Daïren. En dépit de cette propagande, le *Rude Pravo* admet aujourd'hui que le port de Tangu sert de lien entre la Chine du Nord-Est, c'est-à-dire essentiellement la Mandchourie, le reste de la Chine, et l'étranger. N'est-ce pas reconnaître que, pour le gouvernement de Mao Tsé Toung, les deux ports mandchous, fort bien équipés, restent inutilisables, étant à la disposition des seuls Russes ?

L'importance de Tangu se trouve accrue du fait du blocage des petits ports chinois (Swatow, Tsinkiang, Wenchow, etc) situés en face de l'île de Formose, toute la côte étant fortifiée en prévision d'un éventuel débarquement des troupes

de Tchiang Kai Chek sur le continent chinois. Shanghai elle-même n'est plus que l'ombre du florissant port de jadis.

Les leçons de la politique américaine

Ces observations préliminaires faites, nous pouvons aborder maintenant le fond du problème, à savoir la politique commerciale des pays occidentaux à l'égard de la Chine communiste. Ce n'est pas la première fois que cette grave question occupe les colonnes de ce Bulletin. Nos membres se souviennent des deux articles que nous avons consacrés respectivement aux fournitures de rails et autres équipements industriels à la Chine (numéro 40, p. 3 et s.), et au commerce des matières stratégiques entre l'Occident et le monde soviétique (numéro 44, p. 4 et s.). L'étude d'aujourd'hui a pour objet de faire le point et notamment de dégager les erreurs et les responsabilités des uns et des autres.

Les Etats-Unis apparaissant comme les champions d'un blocus économique de la Chine, il est naturel que cet examen commence par un aperçu de la politique chinoise des U.S.A.

Traditionnellement, les Etats-Unis ont été un des plus importants fournisseurs de la Chine. En 1936, par exemple, les seules livraisons américaines représentaient 22,5 % de toutes les importations chinoises. Ce pourcentage a encore augmenté pendant l'année 1949, passant à 24,5 % (1). C'est de cette époque que datent les premiers contacts commerciaux entre les américains et les communistes chinois. En juin 1950, éclate la guerre de Corée. Loin de prévoir une intervention chinoise, les Etats-Unis continuent à livrer à la Chine matières premières et machines de diverses sortes, à un rythme accéléré. Les exportations en provenance des U.S.A. et à destination de la Chine, par voie directe, qui n'atteignaient en juillet 1950, que la valeur de 3 millions de dollars s'élèvent brusquement, au mois d'août de la même année à 8,9 millions de dollars. Ce n'est qu'en automne 1950 qu'une baisse notable se produit, les exportations vers la Chine tombant à 1 million de dollars par mois (2).

Le total annuel qui était de 82,7 millions de dollars de livraisons américaines, par voie di-

(1) Le *Praca* tchécoslovaque, du 9 mai 1951.

(2) Revue économique italienne, « *24 Ore* », de Milan, et *Perspectives* du 13 janvier 1951.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

recte, en 1949, descend à 38,3 millions en 1950 (3). Malgré cela, pendant la première année de la guerre de Corée, les fournitures américaines qui touchent la Chine ne représentent pas moins du quart des importations chinoises (exactement 23 %). A la même époque, l'U.R.S.S. alliée de la Chine, ne lui fournit qu'une quantité de produits à peine supérieure : (23,4 %) (4).

Ce dernier chiffre est puisé à une source communiste officielle. Les communistes n'ont évidemment aucun intérêt à gonfler les indications sur l'importance de l'aide accordée à la Chine par les « capitalistes » des Etats-Unis, d'autant plus que les « secours généreux » de l'U.R.S.S. (pratiquement égaux quant à leur valeur à ceux venus d'Amérique) sont présentés par leur propagande comme la garantie de la solidarité militante sino-soviétique.

On notera en passant, la question sortant du cadre de cette étude, la modicité des livraisons soviétiques et la faible contribution de l'U.R.S.S. à l'industrialisation de la Chine nouvelle. En admettant même que les statistiques chinoises englobent indistinctement sous le poste « livraisons américaines », les fournitures reçues des Etats-Unis directement (38 millions de dollars) et indirectement *via* Hong-Kong, et en supposant que ces dernières, par voie détournée, sont égales aux premières, cela ne fait qu'un total inférieur à 80 millions de dollars. Par voie de conséquences, les ventes soviétiques à la Chine, du même ordre de grandeur, ne sauraient dépasser 80 millions de dollars. Cette somme est inférieure aux seuls crédits accordés par les Etats-Unis à l'Autriche dans le cadre du plan Marshall.

Mais revenons au commerce sino-américain. Sous la pression du Pentagone et de l'opinion publique américaine, le Department of Commerce a fait, dès l'automne 1950, l'impossible pour limiter les livraisons américaines à la Chine, tout au moins en ce qui concerne les chargements directs en provenance des ports américains à destination des ports chinois. Cet embargo partiel, et à sens unique, est cependant resté sans effet pratique.

En effet, pendant qu'ils réduisaient leurs exportations vers la Chine, les Etats-Unis non seulement maintenaient, mais augmentaient leurs achats en Chine. Ceux-ci se sont élevés ainsi en 1949, à 106,4 millions de dollars, pour atteindre la somme considérable de 145,8 millions, l'année suivante. Ces achats étant payables en dollars, l'année de crise 1950, s'est soldée, pour le gouvernement de Pékin, par un excédent net de 107,5 millions de dollars (5). Comme chacun sait, la monnaie américaine est immédiatement utilisable dans n'importe quel pays du monde pour se porter acquéreur de n'importe quelle marchandise. On voit les conséquences des achats américains en Chine.

Ainsi, les Américains y commettent exactement la même erreur que vis-à-vis de l'Union Soviétique, à qui ils ne fournissent que des quantités limitées de produits, tout en lui achetant manganèse, chrome et autres produits et matières premières, le solde actif permettant au gouvernement soviétique de procéder à des achats importants dans d'autres parties du monde (6).

(3) *Bulletin Economique de l'Indochine*, numéro juillet-août 1951, sous la signature de M. J. Royer, et *Problèmes Economiques*, numéro 97 du 9 octobre 1951,

(4) *Le Praca* du 9 mai 1951.

(5) *Bulletin Economique de l'Indochine*, v. renvoi 3.

(6) *Le B.E.I.P.I.*, numéro 36, p. 3.

Un port qui se ferme pour la Chine : Hong-Kong

En même temps que les autorités de Washington réduisaient considérablement les exportations américaines à destination de la Chine, elles s'employaient à colmater une brèche par laquelle des fuites se produisaient, sur une vaste échelle et d'une façon organisée, au profit des communistes chinois. Hong-Kong, cette minuscule mais richissime colonie anglaise d'Extrême-Orient, située en face de Canton, connaissait en effet une prospérité jamais atteinte.

L'année 1950 a été une année record pour le commerce de Hong-Kong, a constaté, dans son rapport annuel, le président de la « Hong-Kong Banking Corporation » (7). Le commerce total de la colonie a représenté en 1949, une valeur de 317 millions de livres sterling. En 1950, il est monté à 469 millions de livres. Sur ce dernier chiffre, plus de 35 % des échanges se faisaient avec la Chine et la colonie portugaise de Macao, elle aussi étant un centre d'approvisionnement de la Chine méridionale. Calculée en dollars, la valeur des échanges commerciaux avec la Chine atteignait la somme très considérable de plus de 460 millions de dollars, dont plus de la moitié consistait en exportations: soit près de 20 millions de dollars de fournitures par mois.

Un journal financier anglais influent révélait alors : « *Les importations de la colonie ne se sont accrues en 1950 et comparativement à l'année précédente que de 38 %. Par contre, les exportations de marchandises ont augmenté de 60 % en l'espace d'une année... Cette augmentation est due évidemment à la fermeture virtuelle du port de Shanghai et au très faible rendement des autres ports chinois* » (8).

Les marchandises livrées à la Chine communiste par l'intermédiaire de Hong-Kong comprenaient notamment : produits métallurgiques et sidérurgiques, pétrole et ses dérivés, produits chimiques et pharmaceutiques, caoutchouc, textiles bruts, etc (9). La Grande-Bretagne n'était pas le seul pays à vendre à Hong-Kong pour la Chine ; d'autres membres du Commonwealth participaient à ce trafic. La Malaisie britannique, par exemple, était devenue le grand fournisseur de caoutchouc de Hong-Kong, et partant, de la Chine. La France et la Belgique étaient les principaux fournisseurs de produits sidérurgiques et notamment des laminés.

Les commerçants chinois et autres intermédiaires jouissaient de tolérances inexplicables. La Cour suprême de Hong-Kong a attribué à la Chine communiste, au mois de mai 1951, alors que l'intervention chinoise battait son plein en Corée, 40 avions de transport achetés naguère par la Chine nationaliste, à qui, nous apprend une dépêche de Hong-Kong, « *une compagnie américaine les avait indûment rachetés en décembre 1949* » (10).

A la mi-février 1951, plus de 100 représentants communistes sont arrivés à Hong-Kong pour « *renforcer le contrôle de Pékin sur les organisations communistes d'affaires, de finances et de commerce qui ont leurs succursales dans la colonie britannique* » (11).

Cependant, à la suite de protestations améri-

(7) Sir A. Grantham, rapport annuel, extraits reproduits dans l'*Agence Quotidienne d'Informations Economiques et Financières*, du 13 mars 1951.

(8) *Les Financial Times* du 13 mars 1951.

(9) A.F.P. : *Information et Documentation* du 24 février 1951.

(10) Cf., *Information* du 22 mai 1951.

(11) *Agence Economique* du 19 février 1951.

caines et de l'embargo décrété par Washington sur toutes expéditions à destination de Hong-Kong, le trafic entre la colonie britannique et la Chine communiste a considérablement diminué, au printemps 1951. Pendant le mois de mars, les exportations et réexportations de Hong-Kong vers la Chine se chiffraient encore par 16 millions de livres (près de 16 milliards de francs en un seul mois). En juin, elles tombaient à 9 millions de livres et en juillet à environ 5 millions de livres (12). Tels sont les derniers chiffres connus. Il est probable que depuis cette époque, le ralentissement s'est poursuivi, sinon amplifié.

Les envois de caoutchouc ont été fortement réduits, à la suite d'un orageux débat à la Chambre des Communes. Le Bulletin du conseiller commercial près l'ambassade britannique à Paris, a dû admettre :

« Après avoir annoncé le 3 mai que les livraisons de caoutchouc à la Chine étaient prohibées depuis le début d'avril, le Premier Ministre dut se rétracter, ces exportations étant en fait soumises à l'octroi de licences... Au cours du débat parlementaire qui, le 10 mai, a suivi la motion de censure présentée par le parti Conservateur, le président du Board of Trade a annoncé que, d'après les estimations du Gouvernement britannique, les approvisionnements de caoutchouc constitués par la Chine au cours des derniers mois avaient atteint un niveau suffisant pour lui permettre de satisfaire ses besoins civils en 1951. En conséquence, des instructions formelles ont été données par Londres aux Gouvernements de Malaisie et de Bornéo en vue de l'arrêt total des livraisons de caoutchouc au Gouvernement communiste chinois » (13).

Avec l'accord de Washington, le Japon remplace Hong-Kong en tant que fournisseur de la Chine

Ainsi, la prohibition décrétée en décembre dernier, par les autorités américaines, sur toutes expéditions à destination de Hong-Kong a commencé à produire des effets salutaires, six mois plus tard. A l'heure actuelle, les échanges commerciaux entre la colonie anglaise et la Chine se trouvent fortement réduits. Cette situation nouvelle explique en grande partie la décision du gouvernement de Pékin de remettre en état et de moderniser les installations du port de Tangu. (Shanghai étant, ainsi que nous l'avons noté plus haut, bloqué dans une large mesure). Mais la reconstruction de ce port correspond également à l'extension rapide des courants d'affaires entre la Chine communiste et... le Japon sous contrôle américain.

Le *Times* de Londres s'est récemment plaint de cette mansuétude incompréhensible des Américains à l'égard des Nippons et a fait le parallèle entre la politique des deux poids et deux mesures, de Washington vis-à-vis de Hong-Kong, d'une part, vis-à-vis de Tokio, d'autre part. Mais c'est à une publication spécialisée (14) dans les affaires asiatiques que nous empruntons les chiffres suivants qui ne manquent pas d'éloquence.

Avec la permission des autorités d'occupa-

(12) *Eastern World*, Londres, numéro d'octobre 1951, p. 5.

(13) *Bulletin d'Informations Economiques*, du Conseiller Commercial de Grande-Bretagne à Paris, numéro 15 du 2 au 14 mai 1951, p. 279 et s.

(14) *Eastern World*, v. renvoi 12.

tion américaines, le Japon a quadruplé, en dix-huit mois, ses exportations vers la Chine. C'est ce qui ressort des indications de *Eastern World* qui précise que si en 1949, les exportations nippones à destination de la Chine n'atteignaient que la somme de 262.000 dollars U.S.A. par mois, pendant le premier trimestre 1951, elles se sont élevées au montant mensuel de 854.000 dollars. Pendant le 4 premiers mois de l'année en cours, les livraisons japonaises à Mao Tsé Toung ont été de près de 3 millions et demi de dollars. Les exportations nippones portaient essentiellement sur: les denrées alimentaires, d'une valeur de 305.000 dollars, les matières premières d'un montant de 220.000 dollars, les produits industriels pour 722.000 et surtout des machines et équipements industriels, pour 2,2 millions de dollars.

Et *Eastern World* de poser cette question particulièrement grave :

« Hong-Kong passait, aux yeux du public américain, tout au moins, comme une cinquième colonne avec laquelle le soldat américain doit engager la lutte, et dont le traditionnel commerce avec la Chine doit être réprimé. Peut-on présumer que le même soldat américain allant se battre en Corée où il trouvera des armées coréennes et chinoises équipées, via Japon, de matériel provenant peut-être des Etats-Unis, aura le sentiment que la politique de son propre pays à l'égard du Japon mérite d'être combattue ? »

L'enjeu de ces disputes entre Anglo-Saxons est précisément une question d'un intérêt vital non seulement pour la cohésion du monde occidental, et la confiance mutuelle, mais encore et surtout pour la lutte mondiale engagée contre l'impérialisme communiste, qu'il soit russe ou chinois.

Somme toute, la politique américaine peut se résumer ainsi :

1) Les livraisons directes à la Chine, si elles n'ont pas été stoppées complètement, ont été considérablement ralenties, et une sélection sévère s'opère sur les marchandises exportées vers le continent chinois.

2) Le manque d'efficacité de ces restrictions à sens unique ne cessera que le jour où les Etats-Unis auront renoncé à s'approvisionner en Chine, fournissant ainsi à Pékin une centaine de millions de dollars par an, utilisables immédiatement et sans difficultés aucune, dans n'importe quel pays.

3) L'embargo sur les exportations à destination de Hong-Kong ne remplira le rôle qu'on en attend que lorsque le Japon se verra refuser les exemptions à la règle générale et ne pourra plus commercer avec la Chine. L'exemple du Japon n'est pas isolé, mais il est le plus frappant. Il va de soi que les conclusions que nous venons de dégager concernent de la même façon tous autres territoires où prédomine l'influence américaine.

Churchill reviendra-t-il sur la politique chinoise des Travailleurs

En face de la position américaine, quelle est la politique commerciale de l'Angleterre ?

Au cours du débat mouvementé qui se déroula aux Communes, Sir Hartley Shawcross, Président du Board of Trade, fournit des précisions sur le volume des exportations britanniques à la Chine. Bien entendu, les chiffres que nous reproduisons, en résumant les explications du mi-

nistre du commerce anglais, ne concernent pas les possessions britanniques d'outre-mer, ni les Dominions, la Malaisie, l'Inde, le Pakistan, le Ceylan, pas plus que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande.

Pendant les trois premiers mois de l'année 1951 (15), les livraisons anglaises à la Chine se sont montées à la somme de 1.291.000 livres sterling (quelque 1.290 millions de francs). Le total annuel de 1950 avait été de 3,6 millions de livres. Au cours du premier trimestre 1951 les principaux postes ont été respectivement :

- Poterie, verrerie, abrasifs, fer, acier, etc., 230.000 £ ;
- Métaux non ferreux et articles manufacturés, 57.000 £ ;
- Equipement et appareillage électrique, 163.000 £ ;
- Machines 225.000 £ ;
- Peignés de laine, 309.000 £.

Il faut reconnaître, avec *Europe-Amérique* (16)

(15) V. renvoi 13.

(16) Revue *Europe-Amérique*, du 27 septembre 1951.

que le commerce sino-britannique a déjà subi des réductions sensibles, puisque les exportations anglaises se chiffrent en 1948, à 34,8 millions de dollars sont tombées à 8,8 millions de dollars en 1949, pour ne remonter en 1950, qu'à un peu plus de 10 millions de dollars (= 3,6 millions de livres sterling mentionnées plus haut).

Si au cours des débats du mois de mai, les leaders conservateurs ont formellement condamné la politique commerciale du gouvernement travailliste à l'égard de la Chine, en revanche, quelque temps plus tard ils ont — et parmi eux des dirigeants aussi influents que M. Eden — préconisé le maintien des relations d'affaires entre la Grande-Bretagne et l'Union Soviétique. Il sera donc intéressant d'observer l'attitude que prendra le nouveau gouvernement anglais en face du problème de l'approvisionnement de la Chine par l'Occident.

En guise de conclusion, nous dirons qu'il est temps, qu'il est même grand temps, qu'une solution d'ensemble soit donnée à cette dangereuse affaire du commerce occidental avec la Chine communiste. On ne peut à la fois taxer Pékin d'être l'agresseur en Corée, et poursuivre le courant d'affaires avec les responsables du régime et de sa politique belliqueuse.

Tactique et méthodes communistes L'exemple de Göteborg

(De notre correspondant de Stockholm)

Göteborg est, avec Norrbotten, l'un des plus vieux bastions du communisme en Suède. L'étude que nous adresse notre correspondant de Stockholm analyse dans ce cas précis les méthodes et la tactique de l'action stalinienne ; on remarquera que cette analyse a une portée générale. Elle démontre que la force du communisme n'est pas seulement, ni même essentiellement électorale. Elle permet de comprendre pourquoi : 1°. — une déroute électorale ne suffit pas à mettre un parti communiste hors d'état de nuire ; 2°. — l'action stalinienne est efficace et dangereuse même dans des pays où le parti communiste est minuscule ou même hors la loi (Amérique, Angleterre, pays arabes, etc.).

DEPUIS 1946, les communistes suédois ont perdu plus de 50 % de leurs voix, c'est-à-dire plus de 180.000 votants aux élections parlementaires ou municipales. Toutefois, il est assez curieux de constater que *ces pertes n'ont pas affaibli leur influence présente à Göteborg*, bien qu'ils ne détiennent plus que 6 sièges sur les 60 du Conseil municipal, au lieu de 15 auparavant. Ils ont surtout perdu un certain nombre d'adhérents parmi la foule large et indifférenciée des électeurs, mais *ils ont gardé leurs positions au sein des syndicats*. A Göteborg, aussi bien qu'à Norrbotten, presque toutes les fédérations syndicales sont ou dominés par les communistes ou très largement influencés par eux, ce qui ne laisse pas d'être extrêmement alarmant.

Contrôle des positions-clés dans les syndicats

L'organisation centrale des syndicats à Göteborg groupe environ 90.000 cotisants répartis en

45 fédérations. Mais près de la moitié de ces 90.000 syndiqués font partie des six plus grandes fédérations qui sont à direction communiste.

L'industrie la plus importante de Göteborg est l'industrie de la construction mécanique : chantiers navals, usines automobiles, chantiers de réparations de bateaux, électro-mécanique, forges, installations de pipe-lines, laminoirs, ateliers de soudure, broyeuses, fabriques de moteurs, clôtures métalliques, coffres-forts, bicyclettes, machines à calculer, machines à écrire, appareils de T.S.F., frigidaires, ventilateurs, orfèvrerie d'or et d'argent, etc., etc. Ces industries emploient environ 22.000 ouvriers organisés dans la puissante Section 41 de la Fédération des Ouvriers métallurgistes, qui a été dirigée par les communistes pendant longtemps.

La situation est identique en ce qui concerne les ouvriers et les manœuvres des usines, ainsi que les ouvriers des transports, en particulier les dockers et les douaniers, dans les importantes fédérations des cheminots ou des travailleurs des services publics.

Les Fédérations que les sociaux-démocrates ont réussi à arracher aux communistes depuis 1949, quand ils entreprirent enfin de mener contre eux un combat énergique, sont en général les moins nombreuses et les moins importantes. Seule exception, la Fédération des marins qui a environ 20.000 membres (dont 1.600 à Göteborg) et où il n'y a pas plus de 10 % de communistes actifs. Cette fédération est à présent dirigée par les sociaux-démocrates. Cependant même là, les communistes ont su sauver ce qu'ils ont pu de la situation : ils ont gardé deux postes qui n'étaient pas sans importance, celui de secrétaire exécutif (Evert Holm) et de secrétaire (Nils Löfstedt), deux postes commodes pour la surveillance et l'espionnage. Ils se sont rabattus, depuis 1949, sur les établissements Koppartrans (d'une grande importance militaire et faciles à saboter) où ils ont eu, très tôt, la haute main sur le club syndical qui est maintenant dirigé par deux communistes notoires, Arne Stridh et Denis Karlsson. Jusqu'en 1949, tous deux faisaient partie du bureau de la Fédération des Marins et Karlsson dirigeait, de plus, l'un des plus importants centres communistes de Göteborg, la Maison des Marins au 32 Andra Långgatan. Les autres communistes qui perdirent leurs postes à la Fédération des Marins durent, par ordre, chercher du travail dans les chantiers navals où leurs contacts étroits avec le monde des constructions navales leur ont donné une expérience de l'action clandestine susceptible de compenser les pertes d'influence qu'ils ont subies parmi les hommes de mer.

La moitié environ des électeurs communistes à Göteborg sont organisés dans les syndicats à direction communiste, ce qui signifie qu'ils sont tous les jours guidés, instruits et contrôlés par les chefs communistes les plus éminents. Ces cadres sont l'arête dorsale des forces communistes de la ville. Les statistiques électorales montrent que dans les grands chantiers navals tels que Götaverken, Eriksberg, Lindholmen ou dans des usines telles que les établissements Rosengrens ou l'usine d'automobiles Volvo, les variations de vote ont été tout à fait insignifiantes au cours des dernières dix années.

Ainsi, la moitié environ des 22.000 membres de la Section 41 des Ouvriers Métallurgistes, soit 10 ou 11.000 membres, votent fermement pour les communistes dans toutes les élections syndicales. La majorité social-démocrate ne dispose que d'une marge très faible, inférieure à 1 ou 2%, acquise surtout grâce aux usines et aux industries les moins importantes.

A l'exception de la S.K.F., les clubs d'usines dans les grands établissements métallurgiques de Göteborg sont tous dirigés complètement par les communistes. Leurs forteresses sont, par ordre d'importance : les chantiers naval de Götaverken, puis Eriksberg et Lindholmen, l'usine d'automobiles Volvo, l'usine Rosengrens, la S.K.F. (roulements à billes).

Environ 300 leaders communistes avec des grades et des responsabilités variés, dirigent cette énorme armée d'ouvriers. Les dirigeants des clubs d'usines et des clubs des syndicats communistes locaux constituent le noyau de cette assemblée de chefs sous forme d'un comité spécial au sein de l'Union des syndicats communistes de Göteborg.

Le plus important des clubs d'usines est le club numéro 2 de Götaverken qui, au sein de la section des ouvriers métallurgistes, groupe environ 4.500 membres. Le bureau est entièrement composé de communistes, le président est Carl Lund, un vétéran du Parti qui, des usines Kockums à Malmö a été dirigé vers Göteborg. Les 43 représentants du club de l'usine au conseil syndical sont tous communistes. En outre le club fournit

des politiciens communistes, puisque deux sur les quatre parlementaires communistes de Göteborg, Anton Norling et Gunnar Dahlgren, sont ouvriers métallurgistes à Götaverken.

Couverture et point d'appui de l'appareil clandestin

La figure centrale du mouvement des ouvriers communistes métallurgistes est Carl (« Calle ») Lund. Il mène à la fois la lutte professionnelle et politique. Mais pour le travail clandestin, il faut un homme plus rusé et moins public. Ce travail est confié à l'ouvrier Folke Westerberg, président du club d'usine communiste à Götaverken. Sur ce chantier, le travail est fait par équipes. Pendant que les quatre ou cinq hommes de l'équipe de Folke Westerberg font leur travail et le sien, lui-même *circule librement et sans travailler presque tout le jour sur toute la vaste étendue du chantier*, garde le contact avec les responsables de cellules, dirige et contrôle leur travail clandestin, tient tous les fils dans sa main.

Aux dernières élections au bureau de la section, en mars 1951, les communistes eurent 1.530 bulletins sur 2.360 votants, soit 65 %. C'est à peu près ce qu'ils ont toujours obtenu à Götaverken depuis des années.

Le club d'usine n° 6 à Eriksberg a 2.600 membres et il est dirigé par le très capable et habile Ivar Lindh. Sur les 1.700 votants habituels, les communistes obtiennent généralement 60 % des voix.

Le pourcentage communiste est encore plus élevé au club d'usine Lindholmen, avec ses 1.100 membres. C'est là que les traditions communistes sont les plus fortes de tout Göteborg. On peut en dire presque autant du club n° 5 à l'usine Volvo et du club n° 3 à l'usine Rosengrens.

Le club d'usine n° 4 à la fameuse S.K.F., de renommée mondiale, a 4.000 membres et un président social-démocrate; néanmoins un tiers des votes se porte toujours sur les candidats communistes.

Parmi la centaine de clubs métallurgiques dans les usines de moindre importance, un grand nombre d'entre eux sont ou entièrement ou partiellement dominés par les communistes. Dans la fabrique, O. Odhner, de machines à calculer et qui est bien connue, les communistes n'ont pas moins de 45 % des ouvriers sous leur contrôle.

Venant tout de suite après la section métallurgique, le second groupement syndical de Göteborg est la Fédération des travailleurs des services publics qui a 14 sections dans la ville et 10.000 membres au total. La section n° 8 est la plus importante avec 1.900 membres environ. Elle est dirigée par le communiste Henry Sköld. La section 41 est dirigée par le communiste Gustav Andersson. Un nombre considérable d'autres sections sont fortement noyautées par les communistes et ont plusieurs communistes membres du bureau. L'un des chefs municipaux les plus influents est le communiste Ernst Gustav Andersson, conseiller municipal, président ou membre de comités divers, échevin, etc., etc... Cet homme a en mains toutes les affaires municipales grâce à six conseillers municipaux communistes, à un certain nombre de membres de comités, plus au moins une centaine de camarades du parti qui occupent divers postes de confiance dans tous les champs de l'activité municipale.

Le syndicat des manœuvres a 3.150 membres (section 49) et il est entièrement dirigé par les communistes. La section 2 de la Fédération des Ouvriers des transports — les dockers — est un

des centres communistes les plus nocifs et les plus agressifs, avec ses 1.500 membres sous une direction purement communiste. Des neuf sections de la Fédération des Cheminots, les sections 170 (plus de 1.500 membres), 331 (environ 700 membres) et 74 (500 membres) sont ou dirigées par les communistes ou fortement contrôlées par eux.

En chiffres absolus tout ceci signifie que le Kremlin dispose d'environ 1.500 outils obéissants à Götaverken, de près de 1.000 aux chantiers Eriksbergs, 1.000 environ à la S.K.F., environ 500 à Volvo, environ 500 à Lindholmen, environ 200 chez O. Odhner. Tous ces gens sont dirigés par des communistes hors pair, capables, habiles et fanatiques, répartis en sections, groupes, équipes, cellules, etc., prêts à bouger au moindre signe de Moscou.

Afin de profiter autant que possible de ces importantes ressources en hommes, le P.C. garde un certain nombre de ses responsables, parmi les meilleurs et les plus décidés, à Göteborg. Et à la tête d'eux tous, il y a Knut Senander, membre du Parlement et fonctionnaire des services de douane et dont l'indubitable mérite est que la Fédération des douaniers à Göteborg est une imprenable forteresse communiste. Il y a le rédacteur en chef Nils Holmberg, éminent leader municipal, qui a étudié pendant quatre ans à l'Institut Lénine à Moscou. Il y a encore d'autres lumières de moindre importance. Ces hommes sont constamment sous l'œil du public et apparaissent comme les chefs les plus capables.

Les chefs réels sont les moins connus

Cependant, selon la coutume constante des communistes, les notabilités publiques ne sont pas toujours les véritables chefs. Göteborg ne fait pas exception à la règle. Ce sont deux hommes qui tirent véritablement les ficelles : Gösta Kempe, le vice-président des syndicats communistes à Göteborg (le président est Knut Senander) et Bror Harald Larsson, modeste secrétaire du P.C. dans le district est de Göteborg. *Aucun de ces deux hommes n'est une figure publique.* Gösta Kempe a en mains toute l'organisation ; son devoir consiste à mettre les hommes qu'il faut dans tous les secteurs de la vie syndicale, municipale, politique ; de veiller à ce que les positions-clés soient toujours entre des mains communistes, de consolider et d'élargir le réseau des organisations ; en un mot de fournir les hommes qui peuvent prendre la responsabilité de l'exécution de toutes les tâches qu'un P.C., dirigé par le Kremlin, peut avoir à assumer dans chaque pays.

Le responsable pour la dernière de ces activités définies ci-dessus est Harald Larsson. Il dirige le réseau des centres et des cellules de premier et de second rangs, dont le nombre semble être de 150. On peut donc juger qu'il n'y a pas à Göteborg d'endroits : industries importantes, port, transports et communications, services des eaux, du gaz et de l'électricité, chantiers navals et navires, police et milice où Harald Larsson n'ait des hommes de confiance.

Après le Conseil Mondial des staliniens à Vienne

Accepter le "dialogue"

c'est accepter la domination mondiale du Kremlin

Le dernier « Conseil mondial de la Paix » s'est tenu à Vienne (zone soviétique) au début de novembre 1951. Son « appel » et ses « résolutions » sont destinés à la propagande de masse auprès des peuples réfractaires au communisme. Ils constituent donc l'expression la plus douce, la plus atténuée, la plus captieuse des postulats que Moscou considère comme nécessaires à tout « dialogue ». Le langage tenu à Vienne par les « Combattants de la paix » staliniens est beaucoup moins agressif que celui tenu à Paris par Vy-chinski. Il représente, en quelque sorte, la meilleure hypothèse, *la position la plus conciliante qu'il soit possible aux soviétiques d'adopter.*

Or, ce n'est pas une position de paix, c'est une position de combat. Accepter les propositions de Vienne serait capituler purement et simplement devant l'expansionnisme stalinien.

I. — La seule erreur que Roosevelt n'avait pas commise

L'« Appel » de Vienne (*Humanité* du 8 novembre) et les « résolutions » (*Humanité* du 9) réclament un « désarmement simultané, progressif et efficacement contrôlé », avec « l'interdiction des

armes atomiques » et un « *rigoureux système de contrôle* ». D'ici à la fin de l'année 1952, la « *réduction des armements* » devrait « *aller d'un tiers à la moitié des armements déclarés, constatés et reconnus* ».

Cette proposition, en clair, a une double signification :

1. Les Américains ayant une nette supériorité atomique, on supprime l'arme atomique et du même coup cette supériorité ;

2. Les Russes et les Chinois ayant une nette supériorité numérique en effectifs et en armements classiques, le désarmement se fait, en ce domaine, selon un pourcentage uniforme (33 % ou 50 %) qui maintient la supériorité des Soviétiques.

Mais en outre, le *projet américain* tout autant que le *projet stalinien* comporte une *énorme omission*. Si différents que soient les deux projets, ils omettent semblablement de mentionner l'arme secrète numéro 1 de Staline : le Kominform et l'appareil international du communisme.

Les partis communistes sont le principal instrument de guerre du Kremlin. Que le « Conseil mondial de la Paix » passe cette arme sous silen-

ce, cela va de soi. Mais que les gouvernements occidentaux l'oublient pareillement, cela confond l'imagination.

Cette erreur était la seule que n'avait point faite Roosevelt, malgré toutes les illusions qu'il nourrissait sur l'amitié de Joseph Staline. Roosevelt, au moins, savait que les partis communistes constituent un instrument d'ingérence et d'agression russo-stalinienne. Il le savait tellement bien que c'est à Staline lui-même qu'il avait demandé, en 1943, la dissolution du Komintern et la suppression du parti communiste américain.

Rappelons rapidement les faits dont crypto-communistes et neutralistes voudraient estomper le souvenir :

Staline n'avait rien à refuser à Roosevelt, en 1943, d'abord parce que Roosevelt ne lui demandait pas grand'chose, ensuite et surtout parce que l'U.R.S.S. ne pouvait survivre sans l'aide massive des U.S.A.

La dissolution du Komintern fut accordée d'autant plus facilement qu'elle était fictive. La suppression du P.C. américain, qui devait s'effectuer sous les yeux mêmes de Roosevelt et chez lui, fut malgré tout plus réelle. Le vieux militant Browder, leader du communisme américain, reçut de Staline l'ordre de transformer le Parti en une société d'études philosophiques qui renonçait à intervenir dans les affaires politiques. Cette suppression n'arrêta évidemment pas les activités communistes clandestines. Mais elle montrait clairement — s'il en était besoin — que les P.C. dépendent étroitement du Kremlin jusque dans leur existence même.

C'est seulement en 1946-1947, quand l'Amérique commença à résister, que le vieux Browder fut officiellement désavoué et que le P.C. américain reprit une activité politique. Devant ces faits, le gouvernement américain et le F.B.I. traitèrent les organisations communistes comme de simples instruments de l'ingérence russe : il y avait de quoi !

Si Staline, demain, ordonnait la dissolution du Kominform et la suppression des partis communistes, la prudence conseillerait de se méfier et d'appliquer un « *contrôle rigoureux* » à ce chapitre du désarmement général. Mais que la question ne soit même pas posée — et posée sur son plan véritable qui est bien celui de la guerre et de la paix, du réarmement et du désarmement — cela prouve que les esprits sont encore loin de concevoir la politique stalinienne telle qu'elle est.

II. — Le « nouveau » pacte de paix et l'admission de la Chine communiste

En même temps qu'il réclame un Pacte à Cinq, le « Comité mondial de la Paix » reconnaît que ce pacte existe déjà. L'appel déclare en effet que « *les cinq grandes puissances sont responsables, aux termes de la Charte de l'O.N.U., de la paix du monde* ».

Pourquoi, dès lors, un « nouveau » pacte de paix ? Toute la question est là. Les staliniens en réclament un nouveau parce que l'ancien, selon leur thèse, est caduc.

Nous répondons : il est « caduc » pour une seule raison, parce que l'U.R.S.S. l'a violé. Le Pacte de paix de l'O.N.U. mettait, en 1945, un terme aux conquêtes ; il passait même l'éponge sur les annexions territoriales effectuées par le Kremlin à la faveur de la guerre. Depuis lors, la Russie soviétique a fait de nouvelles conquêtes, et elle réclame un nouveau pacte de paix pour les entériner à leur tour.

L'U.R.S.S., par la violence et la guerre civile a conquis l'un des « Cinq », la Chine. Par l'action des partis communistes que soutenait l'Armée rouge occupante, Moscou a pratiquement annexé les pays d'Europe orientale tombés en 1945 dans sa zone d'influence.

Le « Conseil mondial de la paix » et la diplomatie soviétique réclament la reconnaissance juridique de cet acte de force ; telle est la seule signification réelle du « *Pacte à Cinq* ». La Chine conquise par le stalinien Mao devrait être « reconnue » et « admise » comme un Etat indépendant et souverain chargé, lui aussi, de « maintenir la paix », bien que son existence résulte de la violation du Pacte de paix de 1945.

Les illusions, les lâchetés, n'ont jamais fondé une paix durable. Il faut regarder les choses en face. La conclusion *logique* des violations staliniennes, *ce n'est pas l'admission de la Chine, c'est l'exclusion de l'U.R.S.S.*

Il ne nous appartient pas ici de dire si cette conclusion *logique* est aussi celle qui est *actuellement opportune*. Mais il est évident que la diplomatie et la propagande occidentales auraient un grand intérêt à mettre l'accent sur cette logique et à l'exposer clairement. Leur position en serait renforcée d'autant.

Quelle que soit la manière dont on conçoive une « négociation » avec l'U.R.S.S., cette négociation sera une duperie pour les occidentaux s'ils ne commencent pas à l'établir sur cette base réelle : *en droit*, l'U.R.S.S. qui a violé le Pacte ne peut actuellement se considérer que comme *tolérée* à l'O.N.U. (1).

Ce langage ne donnerait à Staline aucune crise de nerfs. C'est au contraire le seul qu'il entende et qui puisse le faire réfléchir.

III. — Le maintien de la paix dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord

L'appel du Conseil mondial contient enfin un passage extrêmement intéressant :

« *On doit reconnaître, et ceci de façon effective, aux peuples de l'Egypte, de l'Iran, du Maroc (sic) et de tous les autres pays du Proche et du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord le droit de gérer et de régler eux-mêmes leurs propres affaires sans pression ni intervention étrangère, ni occupation militaire ouverte ou déguisée.* »

La mention explicite du Maroc et la menace qu'elle signifie valent d'être notées. L'attention portée publiquement au protectorat par les staliniens éclairera peut-être ceux qui doutaient encore de l'origine des « révolutionnaires » professionnels qui se sont livrés aux sanglantes provocations de Casablanca. Ces révolutionnaires professionnels correspondent à la définition léniniste de cette « profession » et ils ont été formés dans les écoles spéciales de Moscou.

Nous pouvons répondre hautement que nous n'avons rien à cacher au Maroc. Au mois de mars, lorsque la presse de la Ligue Arabe répandit en Orient d'in vraisemblables fausses nou-

(1) Remarquons que, sans la moindre base juridique, l'U.R.S.S. propose d'exclure de l'O.N.U. les Etats-Unis et les Occidentaux. Le premier point du projet de résolution présentée par Vychinski, le 8 novembre, est ainsi conçu : « *L'Assemblée générale déclare incompatible avec la qualité de membre de l'O.N.U. la participation au bloc agressif atlantique...* »

velles sur de prétendus massacres à Fez et d'imaginaires bombardements de mosquées par l'armée française, les journaux ennemis de la France furent invités à envoyer leurs reporters au Maroc, et ceux-ci purent se promener partout.

La propagande stalinienne, elle, pour justifier le rideau de fer ou pour en nier la réalité, proclame que l'entrée des « démocraties populaires » et de l'U.R.S.S. est évidemment interdite aux journalistes anticomunistes. L'hebdomadaire central du P.C.F. *France Nouvelle* prétendait, le 29 septembre 1951, que le rideau de fer ne concerne que « les touristes d'un genre spécial, transformés en témoins authentiques », qui seraient « munis d'un petit reportage tout prêt au départ de Paris ou de New-York ». Quoi qu'il en soit, la France a laissé entrer au Maroc même ces « touristes d'un genre spécial » ; ce qui est une preuve supplémentaire et éclatante que la situation du Maroc n'est en rien comparable à celle que subissent les peuples de l'Europe orientale.

Car enfin, nous sommes bien bons, ou fort naïfs, ou passablement lâches d'accepter toutes ces accusations stalinienne sans rien dire. Les doux apôtres du « Conseil mondial de la Paix »

parlent sans rire d'« une occupation militaire ouverte ou déguisée », ils parlent de « pression ou intervention étrangère », sans un mot, sans une pensée pour les peuples esclaves et les peuples martyrs qui, de la Pologne à la Bulgarie, subissent la terreur communiste et l'occupation russe. Sans un mot non plus pour le peuple chinois, dont le *Monde* si neutraliste est pourtant obligé de reconnaître (7, 8 et 9 novembre) que la répression et la terreur qu'il subit sont effroyables, massives et même point cachées (2).

Aujourd'hui encore, n'est-ce pas, « l'ordre règne à Varsovie ». Et à Prague. Et dans les camps de Sibérie. Et les esclavagistes humanitaires réunis sous la protection de l'Armée rouge dans une « zone soviétique » interdite à tout homme libre « posent la question » d'un Maroc que n'importe qui peut visiter.

Même un « dialoguiste » aussi engagé que M. Maurice Duverger serait bien incapable d'expliquer comment un « dialogue » peut avoir lieu à partir de tels postulats...

(2) Voir sur ce point notre *memento de la guerre froide* (B.E.I.P.I., numéros 54 et 55, à propos de M. Robert Guillain).

Memento de la « guerre froide »

M. BEUVE-MÉRY (*Monde*, 21 novembre) essaie d'en imposer en allant au-devant des accusations de plus en plus nombreuses et fréquentes portées contre lui et contre son équipe. En réalité, il pose mais n'impose pas.

D'aucuns, écrit-il, « jugent cette liberté (celle de son vilain journal) abusive et dangereuse. Elle leur apparaît comme une entreprise de démoralisation, de défaitisme, voire de trahison, d'autant plus redoutable qu'elle est plus subtile ».

Démoralisation, défaitisme et trahison sont en effet les termes qui conviennent. Quant à « subtile », M. Beuve-Méry se vante.

**

Comme exemple de subtilité, rappelons la manière dont le *Monde* a présenté un fait aussi insignifiant que le congé de M. Walter Lippmann. Le 22 juin dernier, le *Herald Tribune* disait de son collaborateur : « W. Lippmann va prendre un congé prolongé, le premier depuis longtemps. Ses articles, qui paraissaient trois fois par semaine, paraîtront à nouveau dans quelques mois ». M. Lippmann lui-même avait annoncé, le 19 juin, son intention d'interrompre son travail journalistique pour écrire un livre : *L'Image de l'Homme*, déjà commencé, et qui serait une suite à ses deux livres précédents.

Sur cette histoire de rien du tout, le *Monde* du 30 juin titrait effrontément sur trois colonnes : *La retraite de Walter Lippmann*, (le congé était devenu une retraite), et commentait en caractères gras insolites le fait minuscule et banal transformé en événement historique et international :

« On doit pourtant se demander s'il fut (Lippmann) tout-à-fait le maître de sa décision. D'autres chroniqueurs occupent les colonnes du «New York Herald » et pour certains d'entre eux son départ est une victoire. Ils sont beaucoup plus près du conformisme du jour, de la mentalité de

guerre et de l'automatisme exigé des écrivains quand on prépare la guerre ou quand on la fait. Si même la pression du « parti de la guerre » n'a pu déterminer la décision de W. Lippmann, il est évident que la liberté de ses analyses, surtout depuis six ans, la serène dureté de ses critiques contre toute politique d'aventure, en un mot sa nature d'homme libre, étaient bien faites pour amasser autour de lui l'inimitié ».

Après ce tissu d'insanités, où il y a autant de mensonges que de mots, le neutraliste de service (Jean Créach) poursuit et aggrave son cas en ces termes :

« On sait que de puissants milieux aux Etats-Unis, les uns économiques, les autres militaires, se résigneraient aisément à chercher la paix par la guerre. W. Lippmann a voulu, avant d'accepter le silence, leur montrer que..., etc. ».

Le 5 juillet, le *Herald* publiait une réponse de M. Lippmann, réellement infamante pour M. Beuve-Méry : « Il n'y a pas une parcelle de vérité dans l'article du *Monde* sur mon congé et je demande des excuses. L'article revient à dire que j'ai menti en disant qu'après 20 ans de journalisme actif, je désirais le loisir de travailler à mon livre, et que j'ai eu du mal à persuader mon directeur d'y consentir. Je ne devrais pas avoir à prouver ma véracité mais puisque le *Monde*, pour des raisons à lui, ne veut pas me croire, je puis ajouter que la date de mes articles à venir fut fixée avant mon départ et que mon bureau du N. Y. *Herald Tribune* subsiste. Je suis obligé d'ajouter que la publication de ces inventions est d'autant plus blâmable que le directeur du *Monde*, un ami personnel, m'avait écrit pour exprimer ses doutes et n'a pas attendu ma réponse qui les dissipait entièrement. »

Pour qui connaît l'art de l'*Punderstatement* (euphémisme) pratiqué en Amérique, cette déclaration retentit comme une paire de claques sur la figure de M. Beuve-Méry, l'ami personnel (!) de M. Lippmann.

Mais l'homme du *Monde* ne se démonte pas pour si peu. Le 5 juillet, petit article du *Monde*, cette fois en bas de page, et pour donner le change sous le même titre : « La retraite de Walter Lippmann », en jouant cyniquement sur le mot *retraite*. « Le jeu des circonstances et le ton particulièrement grave de ces articles avaient pu faire croire à une sorte de testament politique, etc... », ose encore écrire M. Beuve-Méry, avant de citer quelques lignes de la lettre Lippmann répondant à la sienne.

Or, il n'y avait aucun jeu d'aucunes circonstances, le ton de M. Lippmann ne différerait absolument en rien de son ton pontifiant habituel, M. Beuve-Méry forgeait tout cela de toutes pièces, à son habitude. Il sait bien que les légendes et les mensonges se répandent de façon irrésistible et que très peu de gens sont capables de prêter vraiment attention à une mise au point. Il a donc alors toutes raisons de penser que son mauvais coup a porté.

Il a inventé un « parti de la guerre » américain, avec des guillemets pour faire croire qu'il s'agit d'une notion communément admise. Il a inventé une soi-disant retraite de M. Lippmann, sous une soi-disant pression d'on ne sait qui. Il a inventé un prétendu antagonisme rédactionnel au *Herald*, comme si les frères Alsop écrivaient autrement que M. Lippmann et comme si les articles étaient autre chose trop souvent qu'une marchandise à vendre. Il a inventé un pseudo prestige de M. Lippmann, dont le « parti de la guerre » prendrait ombrage, alors que très peu de gens s'intéressent réellement aux papiers ennuyeux de ce maître d'école radoteur.

(Certes, M. Beuve-Méry est d'une ignorance crasse en matière de politique américaine. Mais il ne peut pas l'être au point d'ignorer ce qu'on pense aux Etats-Unis de M. Lippmann, l'homme qui annonçait il y a quatre ans que son pays avait d'ores et déjà gagné la guerre froide sans s'en rendre compte... Il trompe donc sciemment, pour les besoins de sa mauvaise cause).

M. Beuve-Méry, sans subtilité aucune, fait chorus avec la propagande soviétique pour découvrir un « parti de la guerre » en Amérique, pour intervertir les rôles, pour inquiéter son public et afin que l'inquiétude gagne en largeur et en profondeur, surtout de façon que ce malaise indéfinissable tourne en hostilité contre l'Amérique, notre alliée, notre ultime sauvegarde. Il fait systématiquement le jeu de Staline, le jeu de l'ennemi.

Le 30 août dernier, le *Monde* publiait, résumée à sa manière, une information Reuter sur un voyage de Mgr Montini aux Etats-Unis. La dépêche publiée entièrement dans le *Figaro* du 29 août disait que le secrétaire d'Etat adjoind du Vatican se trouvait à New York après avoir séjourné à Washington, et que « certains milieux » de Rome (???) rattachaient ce voyage « au traité de paix japonais ». Bref le type même de la correspondance bla-bla-bla, le verbiage inconsistant d'un journaliste désœuvré qui n'a rien à télégraphier de Rome au mois d'août mais qui brode en ces termes :

« Jusqu'ici le Vatican s'est abstenu de prendre officiellement position sur le traité de paix. Mais on sait qu'il attache la plus grande importance à l'édification d'un solide bastion anti-communiste au Japon où les missionnaires catholiques ont accompli un travail considérable depuis la guerre ».

Que devient ce bavardage insipide dans le *Monde* ? Il se transforme comme par magie en

commentaire perfide anti-américain et à l'appui de la propagande soviétique sur cette guerre que, paraît-il, un pays démobilisé et désarmé voudrait faire depuis cinq ans (où ? quand ? comment ?) à un pays entièrement mobilisé et armé jusqu'aux dents, une guerre menée avec l'aide de la France dont l'armée est dans l'état que l'on sait.

La dépêche Reuter se trouve résumée en 5 lignes dans le *Monde*, Mgr Montini s'est rendu « secrètement » en avion à Washington (il n'y a en réalité nul secret, l'information vient des « milieux bien informés du Vatican », mais le mot *secrètement* donne du poids à ce qui va suivre). Puis dans le style équivoque et louche de la maison, voici comment est expliquée l'allusion au Japon :

« A priori cette interprétation peut paraître assez surprenante. Cependant il n'est pas exclu que le Vatican s'inquiète du raidissement actuellement manifesté par la politique américaine, et qu'il entende donner, comme il l'a déjà fait dans le passé, certains conseils de prudence. Ce n'est un mystère pour personne que les thèses du général Mac Arthur, dont la Maison Blanche semble actuellement se rapprocher, n'ont jamais été en grande faveur dans les milieux pontificaux. Etc. »

Ainsi, il ne s'agit plus de l'œuvre des missionnaires catholiques au Japon, il s'agit de retenir le bras d'un belliciste qui siège à la Maison Blanche et qui a rappelé Mac Arthur, semble-t-il, pour micux déchaîner la guerre. Le pape étant, comme chacun sait, le conseiller du président des Etats-Unis, il entend donner (*sic*) des conseils de prudence. M. Truman, en bon baptiste franc-maçon, s'empresse d'y déférer. Voilà pourquoi votre fille est muette.

Le lendemain, inévitable démenti : tout est faux, tout, absolument tout, dans ce que cherchait à insinuer le *Monde*. Mgr Montini passait ses vacances au Canada et aux Etats-Unis, le reste n'était qu'invention pure, c'est-à-dire impure. Or dans le *Monde* du 31 août, le démenti devient ce qui suit :

« On confirme à Washington que Mgr Montini, substitut à la secrétairerie d'Etat du Vatican, se trouve dans la capitale fédérale à titre privé. Le *Monde* avait publié l'annonce du voyage du prélat dans ses dernières éditions ». Etc. La fin de l'article est une prudente recule.

Mais le démenti catégorique prend, sous la plume des gens du *Monde*, l'aspect d'une confirmation. Quel est le lecteur qui se donnera la peine de confronter et d'analyser les textes en consultant plusieurs journaux, à part quelque mauvais esprit dans le genre d'un rédacteur du *B.E.I.P.I.* ? L'effet voulu par M. Beuve-Méry est obtenu, encore et toujours le danger de guerre vient d'Amérique, mais heureusement Rome après Londres, d'accord avec le *Monde*, donne des conseils de prudence aux émules de Mac Arthur, lesquels d'ailleurs se laissent convaincre avec une bonne volonté déconcertante...

De subtilité, là-dedans, nulle trace, sauf pour des politiciens ou des journalistes de bas étage. En revanche, la grossièreté du truquage et la malhonnêteté du commentaire sont patentes, mises au service de l'ennemi totalitaire.

Un certain E.N. Dzelepy donne au *Soir* de Bruxelles des articles qui sentent leur stalinisme sournois d'une lieue. Ainsi celui du 20 octobre : *Un défenseur du militarisme allemand*, où il attaque M. Liddell Hart, non pour des opinions discutables mais en réalité parce que l'éminent

critique militaire anglais a écrit un livre intitulé : *Défense de l'Europe*, qui ne fait pas l'affaire des communistes.

Le même Dzelepy avait publié, dans le même *Soir*, quatre articles justifiant la conclusion du pacte de Staline avec Hitler et où il prend le contre-pied de la démonstration irréfutable faite par A. Rossi dans *Deux ans d'alliance germano-soviétique* (A. Fayard, éditeur).

Le même Dzelepy est l'auteur du *Complot Espagnol* (Paris, 1937) et de *British in Spain*, livre traduit en espagnol et publié à Mexico sous le titre : *Espejo de Alevosias — Inglaterra en España*, avec des *Fragments del Diario de El Diplomático Desconocido* (Editorial Séneca, Collection Lucero de México, 1940). Les fragments en question sont tirés du *Carnet du Diplomate Inconnu*, paru antérieurement en français. Les éditions Séneca avaient été fondées en 1939 avec des fonds emportés d'Espagne par Juan Negrin, le politicien staliniste trop connu.

Il ne manque pas de journaux et de librairies communistes pour éditer la prose de tant de Dzelepy. Le *Soir* de Bruxelles serait mieux inspiré de réfuter cette insidieuse propagande ennemie plutôt que d'en favoriser la diffusion.

**
*

Le *Monde* (7 novembre) et le *Figaro* (8 novembre) ont fait bien de l'honneur au peintre Kisling, à l'occasion d'une exposition, le *Figaro* surtout par la plume de M. Warnod. Il y a de quoi s'étonner.

Peu après la libération de Paris par les Alliés en 1944, le magazine américain *Collier's* publiait un article : *Art for Profit's sake*, dont les auteurs rapportaient des déclarations de M. Kisling, lequel « se propose de rester ici (en Amérique) après la guerre ».

MM. Henderson et Shaw citaient textuellement M. Kisling : « Je suis très heureux ici, — dit-il. Et pourquoi retournerai-je (en France) ? Beaucoup de mes amis en France, comme Derain, se sont montrés fascistes. Je ne veux pas les revoir. Mon modèle est devenu la maîtresse du général Von Stülpnagel, l'ancien gouverneur nazi de Paris. Non, je ne retournerai pas (en France) ».

M. Kisling, qui doit tout à la France, à Paris, à Montparnasse, et qui a tenu de tels propos en Amérique quand son pays d'adoption était dans le malheur, est libre de changer d'opinion. Il est même libre de prendre parti, comme il vient de le faire, pour les communistes ennemis de la France et de ces Etats-Unis où M. Kisling se trouvait « très heureux ». Mais tout cela ne révèle pas une belle âme et, devant la double ingratitude de M. Kisling, envers la France et envers l'Amérique, devant la palinodie que représente son retour et son exposition à Paris, devant l'insolence de ses manifestations pro-communistes, le *Figaro* aurait pu lui conseiller d'aller en U.R.

S.S. au lieu de nous raconter que « Kisling revient à point pour rappeler que la peinture peut-être une source de joie ».

Qu'est-ce qui empêche M. Kisling de vivre en Russie soviétique ?

Un autre peintre, M. Fernand Léger, a ceci de commun avec M. Kisling qu'il a joué pendant dix ans de l'hospitalité américaine pour adhérer au parti communiste à son retour en France. Cet abaissement de la moralité publique et privée serait inconcevable si la presse qui fait l'opinion montrait plus de rigueur là où elle montre tant de complaisance.

**
*

Les faux documents, les faux mémoires, les fausses confidences pullulent sur le marché du livre et dans les kiosques à journaux. Le public abasourdi, désorienté, ne sait plus qui croire ni à qui se fier. La propagande ennemie a beau jeu de s'exercer dans ces conditions.

Le livre intitulé *Ma carrière à l'état-major soviétique*, par « Ivan Krylov », publié en Angleterre sous le titre *Soviet Staff Officer*, a au moins trouvé là un lecteur qui dénonce l'imposture. En effet, le collaborateur du supplément littéraire du *Times* de Londres chargé du compte rendu a remarqué des « similarités étranges » entre cette fabrication et une compilation de propagande soviétique publiée en 1944, *Russian Campaigns of 1941-43*, par Allen et Muratoff, dans la collection Penguin Books.

« Ayant trouvé quarante-cinq paragraphes presque identiques dans les deux livres, il conclut à quelque chose de louche. Les éditeurs américains, *Philosophical Library*, annulèrent promptement leurs plans de mettre au jour le livre aux Etats-Unis », dit le *New York Times Book Review* du 28 octobre dernier.

Cette méchante et trompeuse production due à la « Page Internationale » est de la même veine que *Les Maréchaux soviétiques vous parlent*, par « Cyrille Kalinov », lequel ressemble comme un frère à « Ivan Krylov », tous deux étant cousins germains du faux général Vlassov qui a écrit *J'ai choisi la potence*. Les trois livres sont à jeter dans le même panier. Rappelons que le *B.E.I.P.I.* avait déjà mis en garde contre les pseudo *Maréchaux soviétiques* (supplément au numéro 46, mai 1951).

Une chance a voulu que les quarante-cinq plagiatés du prétendu Krylov éclairent le collaborateur du *Times*. Mais il n'y a pas que les plagiatés, simple procédé de fabrication, il y a tout le reste à considérer. La question se pose de protéger le moral du pays contre les entreprises d'intoxication qui font le jeu de Staline en portant à son comble la confusion des esprits. A défaut de tribunaux correctionnels spécialisés, la tâche incombe aux publications indépendantes et assez conscientes de leurs devoirs civiques.

La complicité publique du « Monde » et de la presse communiste

Le *Monde* reflète des tendances politiques qui s'expriment dans les articles de ses éditorialistes et de ses chroniques. C'est son droit.

Mais ce n'est pas uniquement pour ses tendances politiques qu'on lit le *Monde*. Ce journal a hérité — si l'on peut dire — des locaux, de la

présentation et d'une partie des collaborateurs du *Temps*; il a hérité de sa réputation et de sa clientèle; on le lit surtout pour la prétendue sûreté et objectivité de ses informations.

Or, ce journal publie des informations fausses, qui servent la propagande communiste; il passe

sous silence des informations importantes, reproduites par les autres journaux, qui peuvent la gêner; enfin il publie des informations incomplètes et tendancieusement présentées qui fournissent les communistes d'arguments.

Il n'est pas question ici des services que rend le *Monde* aux communistes par sa politique neutraliste et ses informations inexactes. Il s'agit de constater des faits, — de montrer le profit que la presse et la propagande communistes firent effectivement de ses publications tendancieuses ou erronées.

I. — Le niveau de vie en U.R.S.S.

Le *Monde* (20 février 1951) constatait une « amélioration sensible du niveau de vie de la population » en U.R.S.S. et alléguait les « baisses des prix » ordonnées par Staline.

C'est faux. Voici pourquoi :

Les baisses de prix alors annoncées et entrées en vigueur le 1^{er} mars 1951 étaient obtenues (reconnait la *Pravda* de ce jour) par une diminution de 27 milliards de roubles des impôts indirects.

Mais, en même temps, l'Etat soviétique lançait un emprunt de 33 milliards de roubles. La souscription à un tel emprunt est pratiquement obligatoire pour la population soviétique : le montant des souscriptions « consenties » est inscrit sur le livret de travail de chaque travailleur; celui qui refuserait de souscrire à un emprunt serait automatiquement rangé dans la catégorie des « ennemis du peuple ».

Donc, la population dépense 27 milliards de moins en raison de la spectaculaire « baisse des prix », mais cette partie de son pouvoir d'achat ainsi libéré — et même davantage — lui est reprise par l'emprunt forcé. Il n'y a aucune « amélioration sensible du niveau de vie », au contraire.

Tout le monde connaît maintenant cet artifice de la propagande stalinienne. Tout le monde, sauf les ignorants, les communistes... et les lecteurs du *Monde*. Car le *Monde* n'a jamais expliqué cet artifice à ses lecteurs.

Et les communistes, dans leur propagande pour les élections du 17 juin, ont largement utilisé comme « caution bourgeoise » l'affirmation erronée du *Monde*. Elle était reproduite, avec sa référence, dans les « fiches de propagande électorale » publiées par *France-Nouvelle* (1) du 7 avril 1951 et elle servit aux orateurs communistes dans toutes les réunions publiques : « Le *Monde* lui-même le reconnaît ! » disaient-ils triomphalement.

Même cette utilisation systématique et publique n'a pas incité le *Monde* à rectifier son information erronée.

II. — Le budget culturel de l'U.R.S.S.

Autre « information » du *Monde* (18 et 19 mars 1951), utilisée par les communistes :

« Le budget culturel demeure, en U.R.S.S., très élevé par rapport à l'ensemble des dépenses. »

Ainsi est « confirmé » un point essentiel de la propagande communiste qui prétend que l'U.R.S.S. se consacre aux « œuvres de paix ».

Le *Monde* n'a jamais dit et ses lecteurs ignorent toujours que le budget « culturel » de l'U.R.S.S. sert avant tout à alimenter les écoles militaires et les écoles spéciales du Parti.

(1) « Hebdomadaire central du P.C.F. » spécialement destiné aux cadres, militants, propagandistes et conférenciers du Parti.

C'est pour cette raison que malgré ce « budget culturel très élevé », la gratuité de l'enseignement, qui existait en U.R.S.S. avant la guerre « y compris pour l'enseignement supérieur » (art. 121 de la Constitution de 1936) fut supprimé en 1947 à partir de la « 7^e classe », qui correspond approximativement à la 3^e des lycées français.

III. — La Chine n'est pas l'agresseur en Corée.

L'agression chinoise en Corée, reconnue et stigmatisée par toutes les nations libres à l'O.N.U., n'est niée que par les communistes. Pour les lecteurs du *Monde*, elle reste une hypothèse incertaine.

Le 3 juillet 1951, Jean Schwœbel écrivait dans le *Monde* qu'il est « loin d'être prouvé » que « la Chine est l'agresseur en Corée »...

Cet article était tel que *France-Nouvelle* (7 juillet) en reproduisait une cinquantaine de lignes, sans un mot de commentaire ou de restriction.

IV. — Contre l'armée française d'Indochine.

En juillet 1951, le général XX écrit dans le *Monde* que la guerre d'Indochine est « une guerre dont on ne saurait plus dire sans conteste qu'elle sert les intérêts de la France ».

Dans le même journal, un colonel va plus loin encore il ose écrire, et le *Monde* publier, les lignes qui suivent.

« Situation sans espoir si l'armée n'attendait du gouvernement une décision salvatrice : l'ordre de rapatrier le corps expéditionnaire français en Indochine ».

Ces déclarations, criminelles en temps de guerre, servent directement l'ennemi que notre armée combat.

Les communistes exultent et reproduisent largement ces infamies en première page de *l'Humanité* (10, 17 et 20 juillet).

André Marty, le spécialiste du P.C.F. pour les manœuvres de démoréalisation des troupes en campagne, écrit qu'Henri Martin — justement condamné par les tribunaux militaires — n'a pas dit autre chose que le *Monde* !

Citant toujours le *Monde*, André Marty ajoute :

« Ainsi, un général français écrit que la fleur de la jeunesse française tombe en Indochine dans une guerre sans espoir. Il constate qu'elle y tombe pour des intérêts qui ne sont pas ceux de la France. »

Trois éditoriaux de *l'Humanité* en l'espace d'une semaine, dont deux signés André Marty, on ne saurait raisonnablement penser que le *Monde* ne s'en est pas aperçu. Néanmoins, il ne proteste pas contre cette utilisation de ses articles.

Quant à la « Découverte 51 de l'Indochine », faite par Mme Danielle Hunebelle (*Le Monde* des 1^{er}, 2 et 3 novembre), dont le *B.E.I.P.I.* (n° 56, p. 15), a déjà souligné le caractère démentiel, elle est largement reproduite par *l'Humanité* du 3 novembre et par *France Nouvelle* du 17 novembre avec ce commentaire : « Les constatations faites sur place par cette journaliste confirment pleinement ce que notre journal n'a pas cessé de dire. »

V. — Le danger allemand... à sens unique.

France Nouvelle du 21 juillet 1951 triomphe : « Ce n'est pas nous qui le disons : un danger majeur, le réarmement allemand ».

C'est une citation du *Monde* du 12 juillet.

Et ce réarmement allemand qui constitue un « danger majeur », ce n'est pas le réarmement déjà réalisé de l'Allemagne sous contrôle soviétique, c'est le réarmement en projet de l'Allemagne occidentale !

Ces grossiers truquages, qui visent à brouiller les perspectives, la propagande communiste en est coutumière.

Le *Monde* se situe au même niveau. Il écrit, et l'hebdomadaire communiste cite avec joie :

« S'il est une question de nature à soulever l'inquiétude dans une France deux fois dévastée en vingt-cinq ans, c'est bien celle de la reconstitution des forces armées allemandes ».

On se demande pourquoi le *Monde* ne ressent pas cette « inquiétude » pour les « forces allemandes » reconstituées en Allemagne orientale...

**
*

Là encore, le *Monde* a vu quelle utilisation la presse communiste faisait de ses articles. Il n'a pas protesté, il n'a effectué aucune mise au point ; il n'a pas rétabli les vraies perspectives ni souligné l'importance du réarmement allemand de zone soviétique.

Il fait même le contraire : le 10 octobre, il prétend, contre toute réalité, que « le Parti communiste a su éliminer radicalement tout esprit militariste dans la zone soviétique d'Allemagne » et il ajoute qu'« on n'en peut malheureusement pas dire autant de l'Allemagne occidentale. »

L'hebdomadaire communiste *France Nouvelle*, le 13 octobre reproduit une centaine de lignes de cet article qui fait parfaitement un article de la presse communiste. Et l'*Humanité* du 19 le cite à nouveau.

VI. — Deux députés communistes invalidés.

Lorsque les communistes Victor Michaut et Henriette Brunet furent invalidés, l'*Humanité* du 28 juillet put remarquer que cette mesure « ne semble qu'être avoir choqué que le Monde. » Naturellement...

VII. — Contre Tito.

« Vie chère et salaires de famine » en Yougoslavie, déclare le *Monde*. Le 8 août, l'*Humanité* consacre un article entier à ce « témoignage ».

Objectivité ? Mais le *Monde* n'a jamais porté le même « témoignage » sur la vie chère et les salaires de famine en U.R.S.S. Il a même essayé, on l'a vu ci-dessus, de faire croire le contraire.

L'*Humanité* du 2 novembre cite encore le *Monde*, où elle a trouvé la « confirmation » du « bellicisme de Tito » et de « l'hostilité du chef fasciste à l'instauration d'une paix durable dans le monde. »

VIII. — Pour la capitulation devant les agressions stalinienne.

Politique de paix de l'U.R.S.S., politique de guerre des U.S.A. : la collusion entre le *Monde* et l'*Humanité* ne serait pas plus parfaite si elle était organisée par un même chef d'orchestre. L'*Humanité* se porte garante du pacifisme de Staline ; le *Monde* accuse les Américains de bellicisme.

Si bien que l'*Humanité* du 9 août découvre in-

nocemment « la clé de l'affaire » dans... le *Monde*. Elle écrit textuellement : « C'est dans le *Monde* qu'il faut chercher le secret du refus américain » et en cite le numéro portant la même date (c'est-à-dire paru la veille au soir) :

« Il est bien évident qu'une conférence inter-blocs, en freinant l'effort de remilitarisation en Europe autant sinon plus qu'aux États-Unis, gênerait considérablement le gouvernement américain. »

Drôle de « monde », qui (récapitulons) d'après le journal de M. Beuve-Méry, voit des menaces de guerre venir de trois capitales, et de trois seulement : Washington, Belgrade et Bonn. C'est la thèse stalinienne. Il serait plus direct, mais sans doute moins profitable, d'imprimer, simplement : « Staline a raison ».

« Staline a raison », c'est encore le thème presque explicite d'un article de M. Jacques Kayser dans le *Monde* du 13 novembre 1951. Pour lui l'Amérique est « la puissance qui régent le crédit » en Europe occidentale, tandis que l'U.R.S.S. est en Europe orientale simplement « la puissance qui régent l'idéologie » : ainsi Paris dépendrait, plus étroitement de Washington que Varsovie ou Prague ne dépendent de Moscou. Il ne cache pas qu'il voudrait voir reconnaître « l'incompatibilité du pacte atlantique et de la Charte » (de l'O.N.U.), et qu'il souhaite « un pacte de paix signé par les Cinq Grands » (c'est-à-dire en fait la reconnaissance des conquêtes accomplies par Staline depuis 1945).

M. Maurice Duverger défend dans le *Monde* du 6 novembre la thèse du « dialogue » avec l'U.R.S.S., bien qu'il sache parfaitement que la condition mise par Staline à tout dialogue est précisément cette reconnaissance préalable de ses conquêtes (annexion de fait de l'Europe orientale, mainmise sur la Chine). L'*Humanité* du 6 novembre prend aussitôt argument du texte de M. Duverger, cité à deux pages différentes dans le même numéro.

L'*Humanité* a l'« habileté » facile de mentionner « l'antisovietisme profond » de M. Duverger et du *Monde*. C'est cette équivoque qui doit prendre fin. L'analyse du concours permanent que le *Monde* apporte à l'*Humanité*, et de l'utilisation systématique que celle-ci en fait, y suffira.

IX. — Le sabotage des « Vampires » de Dijon.

Onze accidents sur des avions à réaction « Vampire », dont six à la base de Dijon. C'est beaucoup.

Au cours d'une conférence de presse tenue le 16 octobre par M. Montel, ministre de l'Air et par le colonel Ezzano, inspecteur de la chasse, il est confirmé officiellement qu'à la base de Dijon, au mois de juin, on découvrit qu'un « Vampire » avait été saboté par l'introduction de chiffons dans les tubulures.

Or, le *Monde* daté du 18 octobre rend compte de la conférence en passant complètement sous silence le sabotage. Les lecteurs du *Monde* n'ont pas le droit de savoir que nos avions sont sabotés comme ils l'étaient en 1939.

X. — Les deux communistes assassins de Moulins.

Le 18 octobre sont jugés à Moulins deux communistes assassins. Le *Monde* rend compte du procès dans son numéro du 20 octobre : ce compte rendu dissimule totalement le fait qu'il s'agit d'une affaire communiste, que les assassins étaient communistes, qu'ils ont été couverts de char-

du par leur Parti, que des témoins communistes étaient venus en tant que tels à l'audience.

On voit donc *comment* les lecteurs du *Monde* sont systématiquement privés de la vérité sur le problème essentiel, celui de l'agression permanente menée par Staline contre les nations occidentales.

A ne lire que le *Monde* on pourrait croire qu'il s'agit d'erreurs dues à l'incompétence, à l'ignorance, à la négligence professionnelle. La comparaison avec la presse communiste permet d'écrire que de pareilles et si fréquentes convergences s'expliquent par de réelles communautés de pensée.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Les leçons d'une épuration du P.C.

Une des plus longues purges qu'ait jamais connues un parti communiste vient d'être terminée en Allemagne orientale. Décidée en principe par le III^e Congrès du parti socialiste-unifié (communiste), en juillet 1950, l'épuration systématique n'a été entreprise qu'au lendemain des « élections » du 15 octobre 1950. Depuis cette époque, la « vérification de tous les adhérents et des candidats-membres » s'est poursuivie jusqu'en automne 1951.

La *Taegliche Rundschau* du 1^{er} novembre, publie un très long communiqué du Comité central de la S.E.D. qui s'est tenu entre le 18 et le 20 octobre, consacré en majeure partie à l'examen des résultats obtenus par cette longue épuration. On peut se demander pourquoi ce document n'a été rendu public qu'avec un retard de plus dix jours. Le Comité central commence par rappeler la directive de base qui a présidé à cette opération :

« Il ne suffit pas de tout mettre en œuvre en vue d'interdire l'accès du Parti à des éléments hostiles, encore faut-il procéder à la vérification des membres inscrits... Les ennemis de classe, les éléments n'ayant aucune moralité, les arrivistes et les corrupteurs doivent être chassés du Parti » (juillet 1950).

Aujourd'hui, le Comité central croit être à même d'affirmer :

« Cette décision impérative du III^e Congrès a été exécutée. Ce fut là la plus grosse entreprise que le Parti ait jusqu'à présent accomplie, et un grand pas en avant qui nous rapproche du parti d'un type nouveau. »

Ainsi que nous l'apprend la *Taegliche Rundschau*, les commissions d'épuration ne comprenaient pas moins de 30.000 militants chevronnés qui ont eu à « examiner le cas de 406.662 adhérents et de 59.631 candidats ». Ces deux derniers chiffres sont relativement faibles étant donné que la presque totalité des membres ont été « vérifiés ». Examineurs et examinés ensemble ne sont que cinq cent mille. C'est peu pour un pays comptant dix-huit millions d'habitants ; en Tchécoslovaquie, par exemple, dont la population n'est que de douze millions, le P.C. a plus de deux millions d'adhérents. Il est d'ailleurs probable que les « épurés » ne sont pas compris confondus dans le chiffre donné par le Comité central. Ce chiffre n'a pas été dévoilé.

Les critères suivant lesquels ont été purgés adhérents et candidats ont porté sur toutes les questions importantes de la politique et des activités du parti, à savoir :

« Lutte pour la paix, — la politique du front national de l'Allemagne démocratique et le combat pour l'unité allemande, — l'étroite amitié de chacun envers l'Union soviétique, — le rôle dirigeant du parti bolchévik russe à la tête du mouvement international des travailleurs et son rôle dirigeant au sein du camp de la paix, — la frontière de la paix Oder-Neisse, — la question de la nouvelle version de l'histoire du mouvement ouvrier allemand, — la politique d'alliance avec les paysans qui travaillent la terre, — le rôle du Parti, — l'éducation politique au sein du Parti, — la discipline de Parti, — reconnaissance et soumission aux statuts du Parti. »

Inutile de dire que ceux qui devant leurs examinateurs n'ont pas su répondre correctement à l'ensemble de ces questions multiples, n'ont pas été « jugés » dignes d'être membres. Bien des militants ont « séché ». Le Comité central insiste plus particulièrement sur le flottement dans les questions suivantes :

« On a relevé des opinions erronées notamment en ce qui concerne la question de la guerre juste et injuste, — celle du rôle de l'impérialisme américain, — celle de la renaissance de l'impérialisme allemand, — celle de l'objectivisme, — en ce qui concerne la foi dans la force du camp de la paix et la décomposition des forces ennemies... »

En d'autres termes : il y a encore des Allemands, et même des communistes allemands, en zone orientale, qui ne savent pas que la guerre menée par l'U.R.S.S. est une guerre juste alors que toutes les autres guerres sont des guerres injustes, qui ne savent pas non plus que les Américains sont des impérialistes, que l'Allemagne de l'Ouest est une puissance impérialiste. Il y a encore des communistes qui pour se faire une opinion objective n'hésitent pas à écouter les porte-parole des deux camps. Il se trouve des communistes allemands qui ne sont nullement impressionnés par la force de l'U.R.S.S. et qui ne croient pas que le monde occidental va à sa perte. Voilà, traduits en langage clair ce que signifient les errements constatés au cours de l'épuration du Parti communiste de l'Est.

Ce qui est encore plus grave c'est que les 6.000 commissions qui ont fonctionné sur les bases définies ci-dessus, « n'ont pas toujours trouvé auprès des dirigeants la pleine compréhension. »

A la suite des exclusions qui ont été prononcées, « la structure sociale du Parti a été modifiée. Le pourcentage des ouvriers reste aussi élevé que par le passé, mais celui des paysans a diminué. Le pourcentage des employés de l'industrie et du commerce a à peine baissé, de même que celui des autres catégories sociales. Seul, celui des fonctionnaires s'est accru. » Le Comité central, sans donner plus de précisions, annonce que le Parti a réussi à se débarrasser des « éléments ennemis ou hostiles au Parti, des arrivistes et des gens sans moralité. »

Bien entendu, le rapport affirme que des progrès sensibles ont résulté ou résulteront encore de la longue épuration. On en est moins convaincu lorsqu'on prend connaissance des conclusions qui contiennent les directives et les tâches restant à accomplir :

« La vérification a montré la nécessité pour le Parti de renforcer et d'améliorer son travail politique, ainsi que l'éducation des adhérents et celle de la masse des travailleurs. Ce serait commettre une erreur que de croire que les influences de l'ennemi aient cessé de s'exercer sur les adhérents du Parti. »

Sur le plan de l'organisation, des défauts graves ont été relevés et notamment celui-ci :

« La vérification a démontré que la direction des organisations de base échappe presque totalement aux organes supérieurs du Parti. Nombre d'organisations de base, notamment dans les campagnes, ne reçoivent pas d'instructions, (ou bien n'agissent pas selon celles-ci) de la part des comités directeurs de districts. »

TCHÉCOSLOVAQUIE

La crise dans les charbonnages de la Silésie

Le communiqué (que nous avons analysé dans notre dernier numéro) du Comité central du P.C. et en même temps du gouvernement, dénonçant les responsabilités de la très grave crise que traverse la plus grosse entreprise industrielle de Tchécoslovaquie, les Charbonnages de Silésie, a brusquement délié la langue aux ministres, aux dirigeants du Parti, aux journalistes qui semblent rivaliser de zèle dans leurs critiques.

Le ministre de l'intérieur, M. V. Nosek, chargé par le gouvernement d'une enquête approfondie sur place pour déceler les causes « de la non-réalisation systématique et prolongée des objectifs du plan quinquennal » (Le Hospodar du 18 octobre), s'est immédiatement rendu dans la capitale de la Silésie tchèque, Moravska-Ostrava, où, dans une réunion des dirigeants de la fédération des mineurs, il s'est exprimé ainsi :

« Souvenez-vous combien de promesses de réaliser, voire surpasser les objectifs et les tâches, de développer les nouvelles méthodes de travail se sont accumulées, au cours des deux dernières années, sur le bureau du président de la république, Klement Gottwald, ainsi que sur celui du président du conseil, Antoine Zapotocky. Vous re-

Même carence, sinon plus complète, en ce qui concerne les cellules communistes au sein des organisations de masse, Partisans de la Paix, Association Allemagne de l'Est-U.R.S.S., syndicats, etc :

« Les cellules du Parti instituées au sein des organes directeurs des mouvements de masse doivent devenir de véritables organisations du Parti, actives et efficaces. »

Une dernière exhortation s'adresse aux militants qui sont invités à redoubler de vigilance :

« Ce serait s'adonner à une illusion dangereuse que de croire que grâce à la vérification générale qui vient d'avoir lieu, tous les éléments étrangers et hostiles au Parti en ont été chassés. Au contraire, l'ennemi renforcera son action subversive... » etc.

L'impression d'ensemble qui se dégage de l'étude détaillée du document élaboré par le Comité central, est la conscience qu'ont les dirigeants des faiblesses du communisme en Allemagne orientale. Cette faiblesse est d'abord numérique. Mais elle ne serait rien si elle était compensée par la « qualité » des militants, c'est-à-dire par leur détermination, par la profondeur de leurs convictions politiques, par leur attachement au Parti et à la Russie des Soviets. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le communisme en Allemagne orientale, après six années de régime soviétique, est beaucoup moins fort qu'avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, en 1933. Les vieux cadres ont été décimés, les cadres nouveaux, formés en hâte, sont hésitants et manquent d'expérience, sinon de conviction. La pratique quotidienne de l'occupant soviétique a fait définitivement disparaître toutes sympathies que les Allemands pouvaient avoir pour le Parti communiste.

connaissez avec moi que le bilan de toutes ces promesses est véritablement honteux... De même dans la question des salaires, au lieu d'éduquer les ouvriers pour leur faire comprendre que, conformément aux principes socialistes, ils ne pouvaient être rémunérés que selon le travail fourni, on a pratiqué une politique du laisser-faire avec le seul souci de plaire et de se rendre sympathique aux ouvriers, politique qui a en fin de compte abouti à la démoralisation complète des mineurs. »

(Le Praca du 20 octobre).

Le lendemain, le ministre de l'Intérieur a pris part à la réunion du Comité régional du P. C. en Silésie, qui s'est préoccupé également de la baisse de la production houillère et de ses causes. Cette fois-ci, M. Nosek a mis l'accent sur la nécessité de faire comprendre aux ouvriers que si sous le régime capitaliste ils avaient raison de réclamer une réduction de la durée du travail du samedi, en revanche sous le régime actuel « cette revendication autrefois bolchévique, a maintenant un caractère réactionnaire ». Il a fait ressortir que les congés du samedi après-midi signifiaient une perte de 50.000 tonnes de char-

bon par mois, soit 600.000 tonnes par an, ce qui est évidemment considérable si l'on tient compte du fait que la production globale tchécoslovaque est de l'ordre de 17 millions de tonnes par an. Il a annoncé une légère augmentation des salaires, à condition que le rendement suive une courbe ascendante ; et un accroissement plus important des traitements des techniciens et ingénieurs. « Mais il ne faudrait pas, a-t-il ajouté, que les mineurs soient jaloux de l'augmentation dont bénéficieraient les ingénieurs. »

(Le Rude Pravo, du 21 octobre).

Au cours de la même réunion, M. Frank, un des six secrétaires du Comité central du P.C., a mis le doigt sur les responsabilités du Parti et de ses cadres dirigeants qui se sont désintéressés de la production charbonnière. Le discours de M. Frank est révélateur de la désaffection du Parti communiste auprès des mineurs qui avaient été autrefois ses plus ardents partisans :

« Toutes les mesures que nous prenons resteraient sans effet si simultanément nous ne savions pas redresser le mauvais travail du Parti qui est à la base même de ce déplorable état de choses... Si les paroles du camarade Gottwald dénonçant le relâchement du Parti quant à la propagande auprès des masses, sont valables pour l'ensemble du pays, elles sont doublement valables en ce qui concerne la Silésie. »

Et de citer l'exemple, éloquent selon lui, du désintéressement total des mineurs et même de de ceux d'entre eux qui sont membres du Parti, à l'égard de la production :

« Il est arrivé dans un puits qu'un mineur a tenu des propos absolument réactionnaires. Autour de lui se sont groupés quelques cinquante personnes, dont une bonne trentaine de communistes. Et cependant, il ne s'est trouvé que deux d'entre eux à contredire ces propos réactionnaires, pendant que tous les autres gardaient le silence. »

La même désaffection a été constatée en ce qui concerne les réunions du Parti. Le camarade Zinicik, député et secrétaire régional du P.C. a cité le cas suivant : « A la réunion des rapporteurs dans le cadre régional, réunion qui devait grouper 188 permanents du Parti, ne se sont présentées que 70 personnes. »

La revue Tvorba du 25 octobre, a ouvert ses colonnes au secrétaire régional adjoint du P. C. en Silésie, qui lui, dénonce une autre tare des mineurs : leurs « tendances égalitaires » :

« Les permanents du Parti et du syndicat n'ont pas su résister aux tendances égalitaires qui sont réactionnaires et qui cherchent à niveler tous les salaires et traitements et les fixer, évidemment, au taux le plus élevé possible... Dans le même ordre d'idées, il convient de rappeler l'opinion erronée de certains mineurs quant au rôle et la position sociale des intellectuels techniciens que l'on a fréquemment critiqués non pas pour des raisons valables — et il y en a — mais tout simplement pour réclamer une totale égalité dans la rémunération. »

Avant de dire quelques mots des premières mesures prises pour redresser la situation au demeurant catastrophique dans les mines, résumons les griefs que font aux mineurs le P. C. et le gouvernement.

Les ouvriers mineurs sont avant tout accusés

de tiédeur à l'égard du Parti communiste. Ils se désintéressent des réunions aussi bien à l'échelon des simple adhérents qu'à celui des permanents. Les cadres du Parti voient échapper de plus en plus à leur influence la masse des travailleurs, et ils se sont montrés incapables d'entraîner les mineurs à des tâches qu'un lointain bureau national de planification, siégeant à Prague, leur a assignées. La faillite du Parti, autrefois puissant et écouté dans les régions de Silésie, a été le point de départ des autres malentendus et des déboires dans la production.

Les revendications du temps jadis sont classées dans les cartons. Le régime a annulé tous les avantages que les mineurs avaient obtenus sous l'ancien régime au prix de longues luttes, de grèves, parfois de souffrances. Cela ne s'oublie pas, et moins encore chez les mineurs qui gardent comme une nostalgie le souvenir des samedis chômés et d'une plus grande liberté. Le rendement a baissé par rapport à l'avant-guerre, en dépit d'une mécanisation assez poussée dans les principaux puits. Les stakhanovistes sont détestés, les techniciens débordés, l'égalisation des salaires constitue la revendication essentielle du moment.

Quelques jours à peine après l'arrivée sur place de M. Nosek, deux mesures concrètes ont été prises :

« A la réunion des mineurs du grand puits « Klement Gottwald », une résolution a été adoptée qui déclare, entre autres : ... « Nous considérons le congé du samedi comme un obstacle à la réalisation du plan. C'est pourquoi nous travaillerons le samedi comme les autres jours de la semaine, et nous clouerons au pilori celui qui n'appliquerait pas cette décision... » D'autres puits ne tarderont pas à suivre cet exemple. »

(Le Praca du 30 octobre).

D'autre part, dans un éditorial de la revue Hospodar du 1^{er} novembre, on peut lire, sous le titre : « Les mineurs ont confiance et nous avons confiance en eux », ce qui suit :

« Au cours de la semaine dernière, l'attention dans les mines s'est portée essentiellement sur les nouvelles normes et les nouveaux salaires. Les normes nouvelles qui ont été mises au point par les techniciens prévoient un accroissement général de la productivité par mineur, de 35 % en moyenne. Nous disons bien qu'il s'agit là de moyennes... »

Ainsi, d'un seul trait de plume, on fixe aux ouvriers des tâches exigeant un travail supérieur de plus d'un tiers à celui qu'ils fournissaient jusqu'à présent. L'asservissement des travailleurs se fait au nom et sous la bannière du « socialisme ».

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 4.000 francs (12 mois) et à 5.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Verser au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Qu'est-ce qu'une discipline socialiste étatique?

Le jargon de la démocratie populaire vient de s'enrichir d'une expression nouvelle. On connaissait déjà la « discipline socialiste du travail » qui se définit comme une obéissance totale des travailleurs et comme l'abandon définitif par eux de toutes les revendications y compris celles que le capitalisme avait satisfaites. Mais la discipline socialiste du travail ne concernait pas les dirigeants de l'industrie ni ceux des syndicats.

Les responsables de la production recevaient fréquemment des instructions détaillées mais ils n'étaient tenus par aucune règle générale qui se puisse résumer en quelques termes lapidaires. Depuis le 23 octobre, cette grave lacune a été fort heureusement comblée par un éditorial du *Rude Pravo*, organe central du P.C. tchécoslovaque qui a enfin trouvé la formule simple dont la justice répressive ne manquera pas de se servir à l'encontre des indociles et des récalcitrants.

Le journal tchèque pose comme premier principe :

« Il est indispensable que les dirigeants et tous les autres employés de quelque secteur que ce soit de l'administration aussi bien que de l'économie nationale, de même d'ailleurs que tous les citoyens de notre Etat démocratique et populaire, observent scrupuleusement la discipline socialiste étatique. »

D'après la même source, cette nouvelle forme de discipline implique :

« ... un souci poussé d'économie dans tous les secteurs de l'administration et de la production, et une observation rigoureuse des lois, règlements et arrêtés du gouvernement, actes par lesquels les organes centraux du pouvoir étatique accomplissent la ligne politique générale de l'édification socialiste de notre économie nationale. »

Et d'expliquer :

« L'édification socialiste de l'économie exige des moyens financiers et matériels très considérables. Pour les obtenir, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, sur notre propre pays, et notamment sur l'observation scrupuleuse du principe de l'économie appliqué à tous les domaines de la production et de la distribution ; il ne faut pas qu'une seule couronne (monnaie

tchèque) soit distraite de nos moyens financiers, qu'un seul gramme de matières premières soit dilapidé. »

Imprudemment, le *Rude Pravo* se met en contradiction avec la thèse officielle du Parti communiste et du gouvernement, thèse selon laquelle c'est l'aide matérielle de l'U.R.S.S. qui permet à la Tchécoslovaquie d'édifier l'économie socialiste.

L'éditorialiste ne s'embarrasse guère de ces considérations. Imperturbable, il poursuit :

(1) « Il est donc nécessaire de placer la protection des moyens de production et des biens publics, au centre de l'intérêt que tous les citoyens doivent porter à l'Etat » ;

(2) « ... il est absolument indispensable que tous les ordres émanant d'organes centraux — ordres généralement adressés aux différents secteurs leur prescrivant la réalisation de tâches précises ou de conditions favorables, — soient exécutés sans délai, avec le maximum d'honnêteté et le maximum d'efficacité. »

La première sanction de la discipline socialiste étatique est la... dénonciation des dirigeants par leurs subordonnés. Le *Rude Pravo* tient à dissiper toute équivoque possible, en écrivant :

« Le renforcement de la discipline socialiste étatique efficace et rapide fera que tout travailleur aura à cœur de dénoncer tous manquements aux organismes compétents du Parti, du syndicat, ou aux autorités administratives. Pour les cas particulièrement graves, et notamment lorsqu'il s'agira d'erreurs commises par les organes centraux ou d'importance nationale, il conviendra d'adresser la dénonciation au ministère pour le contrôle d'Etat. »

Les autorités chargées de recevoir les plaintes et dénonciations aux différents échelons ont reçu pour instruction de faire diligence et de ne pas hésiter à prendre les sanctions disciplinaires les plus graves. L'arsenal des armes forgées par le régime communiste vient de s'enrichir d'une machine infernale, et la liste des délits que peuvent commettre les citoyens d'une démocratie populaire, d'un « crime » particulièrement grave : l'indiscipline socialiste étatique.

HONGRIE

Le voyage de propagande du Pasteur Albert Finet

Le B.E.I.P.I. (numéro 54), a mis en cause le Pasteur Albert Finet, directeur de *Réforme*, au sujet de la déclaration, reproduite par *l'Humanité* du 9 octobre, dans laquelle il disait :

« J'ai rendu visite à Istvan Kossa, président de l'Office national pour les Affaires religieuses, avec qui je me suis longuement entretenu. Cette conversation m'a également prouvé que l'Etat soutient l'Eglise. »

M. Finet nous adresse, en réponse à notre demande d'explications, une documentation cons-

tituée par les numéros 343 et 344 de l'hebdomadaire *Réforme*.

I. — M. Albert Finet a bien déclaré qu'en Hongrie « l'Etat soutient l'Eglise ».

La déclaration de M. Finet à *l'Humanité* n'a pas été forgée par les communistes ; elle a été seulement censurée. *Réforme* du 20 octobre explique :

« Un rédacteur de *l'Humanité* m'avait demandé une interview sur mon voyage en Hongrie. J'avais

exprimé le désir de revoir son texte ; il me l'avait promis, mais n'en a rien fait et le papier qui reproduit notre entretien est tendancieux parce qu'incomplet. »

M. Finet a demandé en vain à l'*Humanité* l'insertion d'une lettre de rectification où il précisait qu'ayant « marqué objectivement les ombres et les lumières de la Hongrie communiste », il trouve « assez déplaisant » de voir que l'*Humanité* « ne fait état que des lumières » (elle en fait état, elle ne les invente pas).

La lettre comporte deux rectifications : l'une concerne le collectivisme agricole et l'autre la propagande pour la « paix ». Il n'y en a aucune concernant les rapports de l'Eglise et de l'Etat ; M. Finet ne désavoue pas sa formule selon laquelle en Hongrie communiste, « l'Etat soutient l'Eglise ».

La falsification de l'*Humanité* ne portant pas sur ce point, notre demande d'explications demeure. Le seul élément de réponse que nous adresse M. Finet est constitué par le récit, dans le même numéro de *Réforme*, de son entretien avec M. Istvan Kossa.

II. — L'entretien du pasteur Finet avec le « Ministère des Cultes » de Hongrie.

Le président de l'Office national pour les Affaires religieuses, M. Kossa a reçu M. Finet dans son bureau, sous des portraits de Lénine, Rakosi et Staline : aucun « signe rappelant Jésus-Christ ».

M. Kossa lui a déclaré :

« L'Etat est laïque par essence. Il tient cependant à assurer le libre exercice de la religion, le traitement des ministres des Cultes et il a consacré des subventions importantes à la restauration et à la reconstruction des églises détruites par la guerre. »

M. Finet ne dit pas s'il a vu ces églises reconstruites, ou s'il a cru sur parole cette affirmation. Son interlocuteur lui ayant déclaré que « l'Eglise, pour avoir le droit de vivre, doit manifester sa vitalité », ce qui pourrait bien être une formule d'un humour féroce, M. Finet remarque simplement : « Ce réalisme est sain, s'il reste honnête » (S'il peut le rester c'est donc qu'actuellement il l'est et que M. Finet s'en porte garant ?)

Sur quoi, M. Finet entreprit d'expliquer à M. Kossa que « l'Eglise est une société différente de toutes les sociétés humaines ». Mais il lui sembla, dit-il, revivre le dialogue « qui met en scène Pilate et Jésus : un dialogue de sourds ». Ce qui dispense M. Finet de nous dire s'il a rencontré en Hongrie l'équivalent de Caïphe.

Et c'est tout. Dans son reportage sur la Hongrie (numéro précédent de *Réforme*), M. Finet a laissé de côté les questions religieuses. Il ne les traite que par le récit de l'entretien que nous venons de citer, et il laisse le soin d'en parler à M. Henri Roser. L'article de M. Roser ayant probablement l'approbation de M. Finet, qui est directeur de *Réforme*, nous y chercherons quelques éléments supplémentaires d'appréciation.

III. — L'article de M. Roser.

L'exposé de M. Roser comporte trois points remarquables :

I. — « C'eût été se fermer au jugement de Dieu que de s'attarder à déplorer la liquidation (qui a eu lieu en Hongrie) des illusions ou des mensonges concernant une pseudo- « civilisation

chrétienne » dont les dieux réels sont, malgré la piété des âmes, l'argent et la force brutale. »

M. Roser ne dit pas en quoi l'instauration d'un régime communiste aurait diminué le matérialisme de la société. Il ne se pose pas la question de savoir si le nouveau régime n'a pas aggravé le règne de la « force brutale ».

Cette appréciation de M. Roser, où le « jugement de Dieu » semble se confondre avec une conception fataliste de l'histoire assez proche du marxisme-léninisme, ne peut avoir qu'une signification : l'affirmation d'une position *a priori* favorable au communisme.

2. — « Je ne pense pas que la pression du nouveau pouvoir sur le corps social hongrois soit plus lourde que la nôtre sur les Marocains. »

M. Roser parle pourtant de mesures prises en Hongrie, telles que « la suppression du mouvement scout et la fermeture des maisons de diaconesses ». Aucune mesure semblable n'a jamais été prise par la France à l'égard des organisations religieuses des Marocains. Au contraire. M. Roser insulte gratuitement sa patrie.

3. — « Aucun doute que les communistes au pouvoir en Hongrie désirent construire une cité plus juste et plus fraternelle. »

Si ce désir des communistes au pouvoir ne fait aucun doute pour M. Roser, de quoi doutera-t-il donc ? Quoi ! Pas même un doute ?

IV. — Conclusions.

Tel est donc le contexte dans lequel il faut situer la déclaration, non démentie par M. Finet, qu'en Hongrie « l'Etat soutient l'Eglise ».

M. Istvan Kossa, avec qui il a conversé, joue en Hongrie un rôle exactement calqué sur celui de M. Georgi Karpov en U.R.S.S. (1). M. Finet a remarqué que son interlocuteur était un marxiste-léniniste. Donc, un athée militant, ayant plein pouvoir sur les affaires religieuses de la Hongrie : et il n'a tiré de ce fait aucune conclusion qu'il ait cru utile de rapporter dans ses impressions de voyage. Il s'est exprimé avec autant de discrétion que si son récit avait dû paraître dans la presse hongroise contrôlée par la censure communiste.

M. Finet a pu constater, par la manière dont l'*Humanité* rapportait ses propos, comment son voyage et ses déclarations étaient utilisés par la propagande stalinienne. Il n'en a tiré aucune conclusion qu'il ait jugé bon de rendre publique. Gageons que l'année prochaine il se rendra innocemment en Bulgarie ou en Pologne, et qu'il se fera interviewer à son retour par un autre (ou par le même) rédacteur de l'*Humanité*.

Cet épisode nous apporte des renseignements qui ont valeur démonstrative. Il nous renseigne sur la QUALITE des personnes qui — en dehors des communistes — sont admises à se rendre en visite derrière le rideau de fer. Nous empruntons les traits principaux qui les caractérisent au comportement et aux déclarations de MM. Finet et Roser.

Pour être digne d'être invité dans une démocratie populaire (directement ou par l'intermédiaire d'une église que contrôle un Kossa ou un Karpov), il faut :

(1) Voir *Communisme et religion*, supplément au B.E.I.P.I. du 1^{er}-15 juin 1951. Sur la nature du « soutien » que les Etats communistes apportent aux églises, tout a été dit dans ce supplément et dans la collection du B.E.I.P.I., et nous n'y revenons pas.

1°) ne voir aucun inconvénient moral ni politique à accorder une interview à un journal tel que *l'Humanité* ;

2°) n'avoir manifesté aucune curiosité indiscrette à l'égard du communisme international, et de préférence n'y connaître absolument rien (ce n'est qu'un détail, mais il est néanmoins remarquable que dans *Réforme* du 20 octobre, où il est mentionné trois fois, il soit écrit deux fois KOVAS et une fois KOSA, et jamais KOSSA qui est le vrai nom ; il est vraisemblable que M Finet et ses collaborateurs n'avaient jamais entendu parler de ce personnage, et qu'ils ignorent tout de son édifiant passé) ;

3°) ne voir dans la civilisation occidentale qu'une « pseudo civilisation chrétienne dont les dieux réels sont l'argent et la force brutale » (ce qui est un jugement extraordinairement dépourvu de nuance et d'exactitude), et être décidé *a priori* à considérer tout ce qui veut renverser cette civilisation comme un « bien » et un « progrès ». M. Roser écrit tranquillement que les Hongrois « émergent d'un demi-servage pour prendre en mains leur destinée ». C'est parce qu'il s'imaginait cela avant de partir pour la Hongrie qu'il y a été invité, et il se l'imaginait tellement fort qu'il n'a pu y voir autre chose ;

4°) il faut enfin (ce dernier point résume les autres) que les personnes invitées derrière le rideau de fer puissent soit *se prêter* à la propagande stalinienne, soit être *utilisées* par elle sans réagir efficacement contre cette utilisation.

Nous ne savons pas dans quelle mesure M. Finet s'y est *prêté* ; mais nous constatons et nous faisons constater, qu'il n'a pas l'air de s'apercevoir de cette *utilisation*.

Encore un mot. MM. Finet et Roser ont trouvé tout naturel (malgré le prétendu règne chez nous de l'argent et de la force brutale) de faire ce qu'ils ont fait. Aucune *force brutale* ne leur a interdit le voyage en Hongrie et le reportage au retour ? Ils ne se rendent même plus compte de l'existence et de la valeur de la civilisation dont pourtant ils ont ainsi bénéficié.

Et ils ne se rendent pas compte que les Hongrois en sont privés. Qu'ils fassent donc la contre-épreuve ! Qu'ils invitent en France des pasteurs hongrois aussi anti-communistes (s'il en reste en liberté) qu'ils sont eux-mêmes anti-occidentaux, et qu'ils examinent si, à leur retour en Hongrie, leurs invités pourront librement, dans un journal quelconque, « marquer objectivement les lumières et les ombres » de la société française...

Témoignage de deux écoliers

(De notre correspondant en Autriche)

Nous publions ici le résumé du témoignage fourni par deux jeunes garçons évadés de Hongrie. Il apporte des renseignements précieux sur les tentatives communistes de mainmise sur la jeunesse et sur sa résistance à l'embrigadement idéologique. (Les noms ont été supprimés pour les raisons de sécurité que l'on sait).

Ces deux garçons sont issus d'un milieu profondément religieux d'employés d'Etat. Tous deux sont foncièrement anticommunistes. Le plus jeune, X, âgé de douze ans, a suivi les cours de la sixième classe, nommée maintenant « générale ». Le second Y, âgé de dix-sept ans, était dans la 2^e classe (antérieurement 6^e classe) à l'école secondaire latine.

Selon le premier, tous les enfants de six à quatorze ans doivent en principe être membres de l'organisation appelée « Avant-garde » (Uttorö), équivalente aux Komsomols soviétiques. Cette organisation doit prendre la place des scouts. X n'adhéra pas à l'organisation. En dehors de lui, deux enfants seulement sur 400 n'en faisaient pas partie.

Soit par persuasion, soit par menaces, les parents sont l'objet de pressions pour faire adhérer leurs enfants. Au début de l'ère ouvertement communiste, ces pressions furent extrêmement vives. Elles s'exercent maintenant sous une forme plus voilée. C'est ainsi que la mère de X, peu avant son départ de Hongrie, reçut la visite de la mère du jeune B, camarade de classe de X et « responsable de confiance » de la classe, c'est-à-dire délateur attitré des faits et gestes de ses camarades. Madame B. attira l'attention de la mère de X sur le fait qu'elle ne participait pas aux travaux communautaires des parents, que X allait à l'église et suivait l'enseignement religieux sans adhérer aux avant-gardistes. Et finalement elle lui « conseilla » de le faire adhérer.

L'appartenance à l'« Avant-garde » assure aux enfants de gros avantages, mais comporte aussi un certain nombre de corvées, telles que participation aux fêtes publiques, manifestations, etc. Lors de celles-ci, les écoliers doivent marcher pendant des heures en rangs serrés, chantant et portant des banderoles. Récemment, on s'est mis à leur enseigner des danses russes qu'ils doivent exécuter en costumes de folklore russe.

Les renseignements fournis par les adolescents sur le corps enseignant sont d'un intérêt particulier. Ils montrent que l'adhésion des professeurs au stalinisme, tout au moins dans cette école, est de pure façade. Ainsi, ni le directeur ni le professeur responsable de la classe n'appliquèrent de sanction à X parce qu'il n'avait pas adhéré aux avant-gardistes.

Un autre cas est bien significatif : le professeur d'histoire naturelle expliqua aux enfants, à l'aide du manuel scolaire, la genèse de l'homme. Sur quoi, plusieurs élèves eurent la témérité d'objecter que dans leur famille on leur avait enseigné que c'est Dieu qui créa l'homme. Le professeur répondit qu'il avait, lui aussi, reçu le même enseignement, mais qu'à l'heure actuelle il devait enseigner les choses d'une manière différente. Il expliqua que la science était toujours régentée par différentes hypothèses. Actuellement c'était l'hypothèse selon laquelle Dieu n'existait pas qui prévalait.

« Quand vous serez grands, conclut-il, vous serez en état de choisir vous-mêmes entre ces deux hypothèses. »

Une grande discussion s'ensuivit entre les écoliers, qui se termina par une bagarre, au cours de laquelle le jeune communiste B., que nous avons mentionné plus haut, fut sévèrement houspillé. Il alla se plaindre au directeur, mais aucune sanction ne fut appliquée, ce qui prouve

assez le manque de zèle communiste de celui-ci. On se demande seulement jusqu'à quelle date le corps enseignant sera en état de prendre ses risques, sous la menace toujours possible de la délation des enfants.

L'attitude du corps enseignant en la circonstance prouve que cet état d'esprit n'est pas un fait isolé. Il n'est en effet pas possible à la police d'emprisonner tout le monde et si le régime se heurte à cette forme de résistance passive généralisée, force est bien de composer dans une certaine mesure avec elle. C'est ce qui explique que des manifestations comme celle-ci ne soient pas suivies d'une sanction immédiate des autorités.

L'état d'esprit des écoliers montre du reste la vigueur de l'opposition. En effet, la propagande des enfants communistes est contrebattue efficacement par un groupe important de non-communistes. D'après les témoignages, il semble même que l'initiative des discussions et des risques entre les deux groupes soit prise par les anti-communistes. Un des sujets les plus fréquents des démêlés est constitué par les cours de religion. Ceux-ci ne peuvent avoir lieu qu'à l'école. Les prêtres ne sont pas autorisés à donner l'instruction religieuse chez eux sous peine de perdre leur emploi. Les enfants paraissent exercer toute leur astuce à déjouer cette surveillance et à se rendre chez les abbés. Symptôme de rébellion, non-conformisme assez remarquable, — car, sous l'ancien régime, les cours de religion étaient tout au contraire prétexte à faire l'école buissonnière.

D'autre part, les organes des jeunes communistes « Jeunesse ouvrière », « La jeunesse libre », publient souvent des déclarations d'enfants disant : « Ne me souciant pas du mépris

que j'encours, j'abandonne la religion », — ce qui prouve que le jeune communiste, dans sa décision, se heurte au désaveu des autres jeunes.

Le journal mural joue un très grand rôle dans la vie des écoliers. Chaque classe possède le sien. Des lettres au « cher oncle Staline » et au « bon camarade Rakosi » y sont apposées. D'autre part, les « méfaits idéologiques » y sont notés, et les enfants qui s'en sont rendus coupables y sont mis au pilori.

Les jeunes des classes supérieures sont souvent braqués contre la surveillance incessante exercée sur toutes les phases de leur vie. Le but poursuivi par les dirigeants est de sélectionner une élite intellectuelle marxiste qui formerait la future oligarchie. Les moyens utilisés à cette fin sont multiples : cercles d'écoliers, clubs, chambres d'études communes, fédérations des étudiants, mouvement « Prêts au travail, prêts à la lutte ».

La plus récente création est le système des brigades. Celles-ci ont pour but d'entretenir l'émulation entre les écoliers et englobent dans leur activité toutes les occupations de ceux-ci, y compris les distractions et récréations. Ainsi, pas une seule minute de leur vie n'échappe au contrôle. Les résultats obtenus par les brigades sont publiés au journal mural.

La série illimitée des tâches que le Parti impose aux écoliers et aux étudiants pour le temps extra-scolaire est une source de très grande fatigue, tant physique que morale. Conférences, discussions et réunions diverses se succèdent. Ces contraintes engendrent finalement la lassitude et les étudiants finissent par négliger ces tâches, sans se soucier des conséquences fâcheuses que ce manque de zèle risque de provoquer.

POLOGNE

A propos des "rumeurs malveillantes"

Les « rumeurs malveillantes » dont nous avons fait état dans le numéro 53 du B.E.I.P.I., semblent avoir pris une nouvelle extension. Il n'est pas rare que la presse publie des passages de lettres non signées adressées aux rédactions. Celles-ci s'efforcent de combattre les opinions « malsaines » qu'elles contiennent.

Le journal communiste de Katowice, *Trybuna Robotnicza*, (Tribune Ouvrière) du 30 octobre 1951 a annoncé à ses lecteurs avoir reçu nombre de lettres anonymes qui reflètent « une explosion d'amertume ». Un de ces correspondants écrit notamment :

« A quoi bon construire des Nowa Huta ou des Zeran (nouvelles cités industrielles créées par le gouvernement de Varsovie). Ne serait-il pas plus utile de bâtir des usines de textile ou de produire des articles en cuir pour faire baisser les prix trop élevés des vêtements et des chaussures ? »

Dans le journal *Zycie Warszawy* (La vie à Varsovie), un ouvrier exprime ainsi ses doléances :

« J'ai une nombreuse famille et il m'est difficile de m'en tirer avec mon salaire. J'avoue qu'il y a des facilités sociales, mais ce n'est pas suffisant. Les salaires sont chez nous trop bas et les prix trop élevés. Je sais que l'on construit des usines et des machines, mais à quoi cela sert-il? »

Dans le *Glos Pracy* (La voix du travail) du 11 octobre 1951, le rédacteur décrit l'atmosphère d'une salle d'attente dans un bureau de placement à Varsovie :

« Il a été question des cartes de rationnement de viande, de matières grasses, de savon, de sucre. Non point sous forme de renseignements précis, mais de suppositions gratuites. Une telle salle d'attente devient un excellent terrain pour toutes sortes de commérages, y compris la propagande ennemie. »

Menées communistes contre les ouvriers et les paysans.

Il est certain que les communistes déclencheront bientôt une violente offensive contre ces « commérages ». Il est évident que la liberté re-

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

lative avec laquelle les opinions et commentaires hostiles au gouvernement de Varsovie se propagent actuellement parmi la population des villes sera utilisée par les staliniens. Elle permettra notamment aux indicateurs de police — bénévoles ou non — de « dévoiler, démasquer et isoler des masses l'ennemi de classe » (1).

C'est la raison pour laquelle les communistes s'efforcent à présent de faire régner l'ordre et la discipline dans les rangs du parti qui étaient allés se relâchant au cours de cette année. Cela signifie que l'on prépare de nouvelles purges (2).

Le P. C. polonais, qui compte aujourd'hui à peine 1.200.000 membres (chiffre qui découle d'un discours de Zambrowski) va encore perdre de ses effectifs. L'épuration s'exercera aussi bien à l'intérieur du Parti que parmi les travailleurs des entreprises industrielles, ainsi que l'indique Zambrowski.

« Est-ce que l'ennemi agit dans de nombreuses entreprises ? Oui, camarades. Il y a des faits, des actes de sabotage. Il y a les auteurs et les porteurs des rumeurs pernicieuses. »

En fait, les « purges » viennent d'être amorcées à la campagne, comme en témoigne un article d'un secrétaire du C. C., Zenon Nowac, qui écrit notamment, à propos de la voïevodie de Poznan :

« Dans la voïevodie de Poznan, quatorze présidents de conseils nationaux ont été exclus du Parti pour avoir protégé les koulaks qui avaient essayé d'empêcher l'achat obligatoire du blé. Plus de vingt secrétaires de cellules ont été éliminés parce qu'ils s'étaient montrés incapables de diriger la lutte des petits et moyens cultivateurs contre les manigances des koulaks. »

(1) Discours de Zambrowski, secrétaire du C. C., membre du Politburo (*Trybuna Ludu*, 7 octobre 1951).

(2) Dans le même discours, Zambrowski a déclaré : « Nous ne cessons de constater des résultats insuffisants en ce qui concerne l'épuration des rangs du Parti des éléments étrangers et hostiles. Nous savons que nombre de gens qui nous sont étrangers, voire hostiles, se sont infiltrés dans le Parti Ouvrier Polonais Unifié ».

(Cet article a été publié dans l'organe du Kominform *Pour une Paix durable, pour une démocratie populaire* du 5 octobre 1951).

Epurations dans les organisations syndicales.

La première victime de ces « purges » fut la direction de la Fédération des travailleurs des forges (qui compte environ 120.000 membres) rendue responsable de l'échec du plan de production dans les forges de Silésie, du bassin de Dombrowa et de Czenstochowa.

Au nombre des griefs, on peut relever les « vestiges de social-démocratie », le « détachement des problèmes de la production », le « désintéressement de l'émulation au travail » et « l'insuffisance d'activité politique des organisations syndicales à tous les échelons ».

Ainsi, furent éliminés du bureau fédéral : le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier (*Glos Pracy*, (Voix du travail), 11 octobre 1951).

Il y a lieu de s'attendre à une purge analogue au sein de la Fédération du textile (comprenant 360.000 membres) dont la direction est accusée d'avoir commis les mêmes méfaits (*Trybuna Ludu*, 20 octobre 1951).

Il est certain que d'autres organisations syndicales seront également attaquées; elles n'ont pas su en effet obliger les travailleurs à fournir plus d'efforts.

Procès de Gomulka et Spsychalski.

Aux prises avec maintes difficultés intérieures, les communistes essaient d'en détourner l'opinion publique par quelque procès sensationnel. En effet, bientôt sera mise en scène l'affaire Gomulka-Spsychalski.

Outre ces deux hommes, ont été remis également aux mains de la justice deux militants connus du parti paysan gouvernemental, Putek et Kovalik. Il y a lieu de remarquer que de 1947 à ce jour, la Diète a éliminé un tiers environ des députés, dont le nombre s'élevait au début de la session parlementaire à 444 personnes.

Nous traiterons avec plus de détails des procès en cours dans un des prochains numéros du B.E.I.P.I.

ROUMANIE

Une officine de faux-monnayeurs

Selon des bruits émanant de deux sources différentes, le Kominform aurait à Bucarest un laboratoire spécial pour la contrefaçon de toutes sortes de billets de banque et de documents. Ce laboratoire est situé dans un bâtiment spécial de l'imprimerie *Scanteia*, une des plus grandes d'Europe, qui produit la majorité des publications de propagande communiste distribuées de ce côté du rideau de fer. Le laboratoire est soigneusement gardé et ce bâtiment renferme même des logements pour le personnel technique, et personne ne peut quitter les lieux sans être accompagné par un garde.

On ne contrefait pas de dollars ni de livres sterling, mais des francs français et belges, des pesetas espagnoles, des liras italiennes, etc. ; car

l'on pense que l'argent, dans un pays où sévit l'inflation, est assez peu soigneusement examiné par ceux qui le reçoivent et qu'il est par conséquent plus facile de le faire circuler. Les faux billets de banque sont expédiés dans de grands colis avec de la littérature de propagande.

Les ouvriers de *Scanteia* surent à quoi s'en tenir quand le feu prit dans le laboratoire et qu'une partie du stock fabriqué fut apportée dans la cour. Ils purent voir de grosses liasses de billets étrangers et des passeports étrangers avant que la police ne fit évacuer la foule.

(D'après les *Newsletter from behind the iron curtain*, 7 novembre 1951).

L'anniversaire de la Révolution d'Octobre

Toute la presse exalte avec des épithètes de circonstance la Révolution de 1917 et la Russie soviétique. De ce concert de louanges, nous détachons un article paru dans *Contemporain* du 2 novembre 1951. L'article, après avoir rappelé que, sans l'existence de l'Union Soviétique, la création du « Mouvement mondial de la Paix » n'aurait pas été possible, exalte les travaux de paix qui s'accomplissent en ce moment en U.R.S.S. Ceci pour démontrer que, contrairement aux Etats capitalistes, l'U.R.S.S. ne songe qu'à accroître le bonheur de ses peuples, grâce à ses travaux pacifiques.

Mais, un peu plus loin, le rédacteur de *Contemporain* ajoute :

« Le fait que l'U.R.S.S. produit des bombes atomiques de différents types, conformément au plan de défense du pays, provoque la panique dans les rangs des impérialistes qui voient s'érouler leurs plans de conquête du monde, fondés sur l'illusion qu'ils détenaient le monopole de la fabrication de la bombe. »

Les communistes ont l'habitude de répéter qu'on ne peut avoir « à la fois le beurre et les canons ». Il reste à la propagande communiste à expliquer comment l'U.R.S.S. peut trouver les ressources nécessaires pour, tout à la fois, pratiquer une politique de grands travaux pacifiques, élever le niveau de vie de ses populations et

construire en série des bombes de différents calibres.

Un autre passage insiste sur le thème de la liaison qui existe entre la victoire du socialisme en Roumanie et la fidélité à l'U.R.S.S., et l'exemple qu'elle donne dans tous les domaines :

« Les succès de la construction du communisme dans l'Union Soviétique garantissent aussi l'avenir socialiste de tous les pays de démocratie populaire.

« ... Toutes les conquêtes historiques de notre peuple, le fait qu'il est devenu « maître de son propre sort », ont leur source dans la Révolution d'Octobre.

« Tout ce qui se construit dans notre pays, n'importe quel succès de notre industrie socialiste ou de l'agriculture, n'importe quel progrès de notre Ecole, n'importe quelle création dans le domaine de la science ou de l'art porte l'empreinte de l'aide soviétique. »

Ces affirmations-massues sont couronnées dignement par l'éloge des « sovroms » (sociétés mixtes) :

« Une brillante expression de l'aide technique et économique que nous accorde chaque jour l'Union Soviétique est constituée par les sociétés mixtes soviéto-roumaines, les sovroms, postes avancés sur le front de la construction socialiste. »

BULGARIE

Comme en U.R.S.S., rationnement par les prix

Nous avons plusieurs fois indiqué comment les spectaculaires mesures soviétiques d'augmentation des salaires, de baisse des prix et de suppression du rationnement sont de simples artifices comptables qui ont pour résultat effectif de diminuer le pouvoir d'achat de la population (1). Le rationnement demeure, mais il est imposé de la manière la moins « socialiste » qui soit : par les prix.

Lorsque, le 20 mars 1951, le gouvernement communiste bulgare a supprimé le rationnement par tickets, il a en même temps décidé une augmentation de salaires et une baisse des prix. Les salaires furent relevés de 10 à 15 % ; la baisse autoritaire des prix se chiffrà aux environs de 10 à 12 %.

Seulement, la baisse fut calculée non pas sur le prix des denrées rationnées, mais sur les cours pratiqués au marché libre. En d'autres termes, la baisse de 10 à 12 % avait été précédée d'une hausse allant jusqu'à 6 ou 700 %. Le tableau comparatif suivant permet de s'en rendre compte :

Anciens prix avec tickets Nouveaux prix sans tickets (après la baisse)

Seul le pain noir est rationné et l'on a droit à 400 gr. par jour et par personne.

1 kilo de pain noir ...	75 lévas	—
1 kilo de pain blanc..	120 »	150 lévas
1 k. de viande de bœuf avec os	260 »	640 »
1 kilo de saindoux	400 »	850 »
1 kilo de sucre	200 »	450 »
1 litre d'huile de table	175 »	650 »
Une paire de chaussures pour hommes	3000 »	8000 »
Une paire de chaussures pour dames	2500 »	6000 »
1 mètre de tissu laine pour hommes	1500 »	De 6000 à 12000 »
1 mètre de toile de coton pour drap	185 »	1800 »

Ainsi les prix pratiqués entraînent automatiquement une sévère restriction de la consommation. Un ouvrier qualifié arrive à gagner 10.000 lévas par mois, dont il faut d'ailleurs soustraire

(1) Pour l'U.R.S.S. : voir B.E.I.P.I., numéro 44, p. 2, numéro 46, p. 3, numéro 53, p. 32. Pour la Bulgarie : numéro 46, pp. 10 et 11.

8 % d'impôt d'Etat, l'abonnement obligatoire aux journaux du Parti (pour ceux qui sont membres du P.C.), les collectes pour les combattants coréens, chinois, vietnamiens, les « dons » aux multiples associations (Bulgarie-U.R.S.S., Bulgarie-Chine populaire), les « fêtes populaires » à entrée payante et à présence obligatoire, les cours de langue russe, etc.

Seul, l'ouvrier qualifié peut à peine se nourrir misérablement. S'il est marié et s'il a des enfants, il n'y parvient même plus. Les allocations familiales en Bulgarie sont presque nulles : 300 lévas (par mois) pour un enfant, 730 pour deux, 1.400 pour trois, c'est un effort insignifiant dans le budget familial. D'où cette conséquence, qui est d'ailleurs générale dans les pays soviétiques : le travail de la femme et, le plus tôt possible, celui des enfants, sont rendus indispensables. Ne peuvent échapper à cette nécessité que les fonctionnaires de la caste dirigeante.

Soulignons que la Bulgarie, pays agricole, ne devrait pas manquer de produits alimentaires

de base. D'après les chiffres du Bulletin officiel de statistique de l'Etat bulgare (1938), sur une population de 7 millions d'habitants les 4/5 étaient des ruraux. La Bulgarie est le pays des céréales, des fruits et des légumes; elle était exportatrice en direction de l'Europe centrale, de l'Europe occidentale et de la Scandinavie (blé, maïs, seigle, orge, haricots, volailles, œufs). Le cheptel comprenait 1.500.000 bêtes de trait (dont 500.000 chevaux), 1.900.000 bœufs, 1.200.000 porcs et 11 millions de moutons.

Si l'on prend le chiffre 10 comme indice de la production totale du pays, les besoins de la population étaient aux environs de 8 et l'excédent exportable aux environs de 2.

Or, depuis six ans, l'expérience communiste et l'« économie planifiée » ont pour *donnée fondamentale* un prélèvement russe de 8. La population bulgare ne dispose plus que de l'« excédent » chiffré à 2. Le statut de la Bulgarie est en réalité un statut de pays conquis et la « construction du socialisme » est un pillage permanent au profit de la puissance occupante.

LE COMMUNISME EN ASIE

L'U.R.S.S. et la révolte de l'Orient

Le numéro d'octobre de la revue des socialistes autrichiens Die Zukunft, publie une longue étude de l'éminent sociologue Benedikt Kautsky sur la révolution orientale. Benedikt Kautsky est le fils du grand théoricien Karl Kautsky, mort en octobre 1938. Son analyse envisage la situation en Orient sous un angle suffisamment original, pour que nous en citions les passages principaux.

SANS aucun doute, la révolution orientale est devenue aujourd'hui la force motrice de l'évolution sociale. Non seulement l'Europe, mais encore les Etats-Unis, apparemment tout-puissants, ne peuvent faire leur politique que sous son influence, et le conflit qui nous apparaît comme un conflit entre la Russie soviétique et l'Occident démocratique, n'est pour une bonne part qu'une lutte pour l'Orient...

Chine et U.R.S.S.

La Chine n'est pas un satellite qu'on pourrait traiter comme la Roumanie ou la Bulgarie. Sa population est plus du double de celle de l'U.R.S.S. et le nombre de soldats qu'elle tient sous les armes n'est probablement pas de beaucoup inférieur à celui de l'U.R.S.S., bien que leur armement soit évidemment de beaucoup moins parfait. Néanmoins la Chine est pour la Russie d'une valeur immense, indépendamment du prestige que sa conquête a valu à la cause communiste. Depuis que l'extension ultérieure de l'aire d'influence russe est devenue impossible en Europe, l'exploitation de cette aire par la Russie ne peut plus s'effectuer en étendue, mais seulement en profondeur, d'où les incessantes épurations dans les Etats satellites.

En Chine, la situation est tout autre. Il est vrai que la force industrielle de ce pays est tout à fait négligeable et qu'il est, aujourd'hui, à peine en mesure de livrer de grosses quantités de ma-

tières premières. Mais la Chine dispose d'une matière en surabondance : à savoir la force humaine. Celle-ci est extrêmement insuffisante dans la Russie apparemment surpeuplée, car le moloch « travail forcé » consume chaque année des millions de vies humaines, qui doivent être remplacées pour éviter que l'armement ne marque le pas.

Cependant, la Chine n'est pas seulement un gain pour l'U.R.S.S., mais aussi une charge. Il s'agit d'accélérer l'industrialisation de la Chine, et même si l'U.R.S.S. y tenait — il y a des motifs sérieux pour supposer que l'U.R.S.S. ne veut pas équiper économiquement son concurrent dans la lutte pour la domination du communisme mondial — elle ne le pourrait pas parce qu'elle est incapable d'effectuer son propre armement sans bander toutes ses forces propres et sans faire appel à ses satellites européens. La meilleure preuve en est qu'en 1950, la Russie ne se trouvait prête à consentir à la Chine qu'un crédit de 200 millions de dollars, somme dérisoire en comparaison des besoins de la Chine, et des crédits fournis par les Etats-Unis à d'autres pays.

L'Orient entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis.

Nous en arrivons à un problème décisif et qui détermine les rapports du monde oriental avec les deux grandes puissances dominantes. L'U.R.S.S. apparaît à beaucoup de révolutionnaires orientaux comme la puissance qui a réussi la première à échapper à l'emprise du capitalisme européen et à détruire la grande propriété foncière. De là les sympathies du monde oriental pour l'idée communiste. La plupart de ces révolutionnaires ne se rendent pas compte que depuis 1917, le caractère du communisme russe s'est complètement modifié et que la dictature du prolétariat à laquelle il tendait s'est muée en une dictature sur toute la population. Ces révolutionnaires s'en rendent d'autant moins compte que les possibilités d'information sont extrême-

ment limitées pour ces masses de paysans et d'ouvriers en grande partie analphabètes. Aussi la Russie peut-elle enregistrer beaucoup de succès dans cette première phase de la révolution orientale. Mais elle n'est pas en mesure de répondre à la seconde nécessité sans le respect de laquelle la révolution orientale est incapable de résoudre les problèmes les plus pressants sur le plan économique et social : cette nécessité est l'industrialisation.

Au cours du demi-siècle qui s'était écoulé depuis l'abolition du servage, la Russie tsariste avait accumulé des réserves souvent sous-estimées de capitaux étrangers — les chemins de fer construits sous le tsarisme étaient de loin plus importants que ceux construits par la dictature soviétique — et elle avait formé un état-major remarquable de techniciens et d'organiseurs. En outre, depuis 1917, la Russie soviétique a toujours recouru, dans une ample mesure à l'aide étrangère sous forme de crédits, de livraisons de machines et d'embauche de spécialistes étrangers d'Occident. Si elle y recourt moins après 1945 qu'avant 1939, cela tient à ce qu'elle trouve maintenant dans ses pays satellites d'Europe la plus grande partie de ce qu'elle ne pouvait trouver autrefois qu'en Occident.

En dépit de cela, l'U.R.S.S. n'a pas réussi à réaliser une véritable industrialisation, malgré les sacrifices inouïs imposés à la population. Jusqu'à présent, l'U.R.S.S. n'a mis debout qu'une grande industrie d'armement, tandis que l'industrie des biens de consommation reste insuffisante. Dans les pays orientaux, les bases léguées par le tsarisme au régime bolchéviste font défaut, sans compter que ces pays sont encore plus pauvres que la Russie. Une compression du niveau d'existence du paysan hindou ou chinois, susceptible de fournir des ressources pour l'industrialisation, est simplement inimaginable car ces masses côtoient sans cesse la famine. Elles sont incapables de fournir les moyens qui seraient nécessaires pour occuper les paysans arrachés à leurs terres dans des industries qu'il faudrait encore créer.

C'est pourquoi l'industrialisation ne peut s'effectuer dans ces régions que grâce au concours étranger. En même temps il est certain que la Russie est incapable d'apporter ce concours. Il n'y a aujourd'hui qu'une seule puissance au monde qui puisse le faire : les Etats-Unis.

Tel est le dilemme devant lequel se trouvent tous les Etats orientaux : quelques fortes que soient leurs antipathies contre l'Européen et l'Américain, contre le capitalisme et la domination coloniale, l'irrésistible pression des faits

les forcera à solliciter l'aide économique de l'Amérique ; les sympathies pro-communistes, plus ou moins fortes dans tous les pays orientaux, ne pourront rien y changer.

L'avenir des Soviets en Orient.

Ce dilemme n'est cependant pas le seul que la politique russe ait à affronter. Certes, pour des raisons économiques et politiques, les Etats orientaux sont pour le Kremlin de séduisants buts de conquête. Il est aujourd'hui tout à fait indifférent de savoir sur quel slogan le communisme russe fonde sa poussée expansive, qu'il parle de révolution mondiale, de dictature du prolétariat, de liberté des travailleurs ou seulement de nationalisme. Le Kremlin s'est toujours servi du slogan le plus adéquat à son objectif du moment, sans se soucier des contradictions. Il n'hésite pas à proclamer aujourd'hui l'incompatibilité du capitalisme et du communisme, pour prêcher le lendemain leur co-existence pacifique, de même qu'il affirme tour à tour la nécessité ou l'inutilité de la guerre mondiale.

En réalité, le Kremlin n'a qu'un seul principe, celui du *pouvoir*. Et pour l'amour de celui-ci il ne cessera jamais de vouloir étendre son influence, sans compter que la fatalité de l'économie totalitaire le contraint de rechercher sans cesse de nouvelles régions d'exploitation, étant donné qu'au bout de quelque temps les anciennes ne lui fournissent plus un apport suffisant.

C'est pourquoi la politique russe devra tôt ou tard entrer en conflit avec la volonté d'indépendance des jeunes Etats orientaux. Dès aujourd'hui, les classes possédantes des pays dans lesquels la domination féodale est encore intacte ou dans lesquels il y a déjà les amorces d'une structure sociale moderne, considèrent avec une méfiance croissante les aspirations hégémoniques de l'U.R.S.S.; ce n'est qu'une question de temps pour que les intellectuels, les ouvriers et les paysans partagent cette méfiance et se détournent du communisme. Plus grands sont les succès des communistes dans leur politique extérieure, et plus il devient visible que ce sont précisément les couches qui ont contribué à ces succès, qui sont asservies et exploitées. Comme ce danger apparaît moindre dans l'Inde, en Indonésie et surtout en Afrique du Sud, les communistes pourront espérer y trouver des sympathies. On serait tenté de dire que c'est une loi en vertu de laquelle les sympathies pour le communisme s'accroissent proportionnellement à l'éloignement de Moscou.

CHINE

Compagnies mixtes sino-soviétiques et autres innovations

Deux revues soviétiques spécialisées ont apporté récemment des précisions inédites sur la nouvelle organisation économique de la Chine communiste, ainsi que sur certaines mesures prises par le gouvernement de Pékin et inspirées de méthodes soviétiques. Simultanément, nous apprenons que les accords conclus lors de la visite de Mao Tsé Toung à Moscou, en février

1950, accords qui avaient donné lieu à bien des hypothèses, ont été suivis d'applications pratiques qui profitent essentiellement aux Russes. Les Soviets exercent, en effet, un contrôle strict sur les plus importantes branches industrielles et commerciales, par le truchement de plusieurs « compagnies mixtes » toutes puissantes.

Ce contrôle était d'autant plus aisé à établir

que lors de la prise du pouvoir par l'équipe de Mao Tsé Toung, l'industrie, les transports et l'agriculture étaient notablement désorganisés, ainsi que le relèvent les *Voprossi Ekonomiki*, de Moscou, (numéro de septembre) :

« Il y a deux ans, lorsque le régime démocratique et populaire a été instauré en Chine, 90 % de toutes les entreprises métallurgiques et plus de 50 % des centrales électriques étaient détruites. Dans l'agriculture, la surface emblavée est tombée en 1949 à un tiers des terres cultivées avant la guerre, le cheptel et la basse-cour ont diminué de plus de moitié... Ce n'est qu'au début de 1950 que l'Etat s'est rendu maître des principaux leviers de commande dans le domaine de l'économie nationale... »

Sans plus attendre, le nouveau gouvernement a entrepris la soviétisation de l'économie chinoise. Simultanément, Mao Tsé Toung s'est rendu à Moscou. Après plusieurs semaines de négociations, il en est revenu avec le double résultat que voici :

1) Un prêt de 300 millions de dollars était consenti à la Chine par l'Union soviétique, soit la somme dérisoire de 60 millions de dollars par an, les crédits alloués, échelonnés sur 5 ans, devant permettre à la Chine d'acquiescer en U.R.S.S. quelques rares équipements industriels.

2) En échange, l'U.R.S.S. s'est réservé le contrôle et la mainmise sur les principales branches de l'économie chinoise.

La revue soviétique *Vniechnaïa Targovlia* (septembre 1951) ne fait pas mystère des avantages que tire la Russie de ce marché de dupes :

« Il convient de rappeler qu'en février 1950, en même temps que fut signé le traité d'aide mutuelle et de coopération entre l'Union Soviétique et la Chine, un accord intervenait concernant les chemins de fer de Tchan Tchoung, et Port-Arthur, ainsi que les crédits accordés par l'U.R.S.S. à la Chine. En application de ces accords, plusieurs (!) compagnies mixtes soviéto-chinoises ont été formées pour l'exploitation du pétrole, des métaux légers, des lignes d'aviation, des chemins de fer, etc. Les conventions de février 1950 ont été complétées par un certain nombre d'accords intervenus tant en 1950 qu'en 1951. Des arrangements concernant les échanges commerciaux et postaux ont été également conclus. En janvier 1951, un accord sino-polonais réglait les conditions des relations postales, télégraphiques, téléphoniques et de navigation entre la Pologne et la Chine... Le régime douanier et une nouvelle politique commerciale du gouvernement populaire visaient dès le début, à restaurer et développer l'industrie nationale, et des efforts particuliers ont été faits en vue d'accroître les échanges de marchandises entre l'U.R.S.S. et la Chine. »

Les méthodes soviétiques employées à l'égard de la Chine sont identiquement les mêmes que celles utilisées par Moscou dans les pays conquis par l'armée rouge en Europe. Dans tous les pays ex-ennemis : Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Allemagne orientale, les autorités soviétiques ont procédé au démontage des usines installées pendant la guerre par les Allemands. Une partie des réparations de guerre que ces pays se sont vus imposer par le vainqueur, a été « investie » par l'U.R.S.S. précisément dans des Compagnies mixtes soviéto-hongroises, soviéto-allemandes, soviéto-bulgares et soviéto-roumaines, pour l'exploitation au profit de la puissance soviétique, des richesses naturelles des pays conquis : pétrole

roumain, navigation sur le Danube, bauxite hongroise, sidérurgie et uranium allemands, etc.

Le butin de guerre que l'U.R.S.S. a retiré de sa participation, très tardive et d'une durée limitée à 5 jours, à la guerre contre le Japon, englobait la plupart des installations industrielles de la Mandchourie, cette province chinoise industrialisée par les Nippons. Les pertes qu'a subies de ce fait la Chine, atteignent des sommes très considérables, se chiffrant par plusieurs centaines de millions de dollars. Une petite partie de ces montants allouée sous forme de crédits remboursables par la Chine, a ainsi permis à l'U.R.S.S. de mettre la main sur les principales entreprises industrielles de la Chine proprement dite. Cette opération a été complétée, comme dans les pays d'Europe orientale, par quelques « investissements » soviétiques dans les compagnies mixtes créées en Chine en application des accords Staline-Mao Tsé Toung.

Les échanges commerciaux U.R.S.S.-Chine n'ont pas tardé à prendre de l'extension : « En 1950, écrit la revue *Europe-Amérique* du 27 septembre 1951, la Chine livra 27 % de ses exportations à la Russie alors qu'en 1947, elle ne lui en avait réservé que 1,5 %... En 1950, l'U.R.S.S. intervient pour 21 % dans les importations chinoises alors qu'en 1946 sa part n'y était que de 0,65 %... »

Ce développement du commerce avec l'Union Soviétique est dû pour une large part à la « réorganisation des échanges extérieurs » dont parle la *Vniechnaïa Targovlia* soviétique citée plus haut :

« Si, jusqu'en 1949 inclus, le rôle prédominant dans le commerce extérieur revenait aux sociétés privées, chinoises et étrangères, à partir de l'année suivante, l'Etat a pris en mains la majeure partie des échanges commerciaux.

Part respective de l'Etat et des sociétés privées dans le commerce extérieur de la Chine :

	Export.	Import.
Entreprises commerciales d'Etat	53,3%	70,5%
Sociétés commerciales chinoises	35,3%	25,3%
Sociétés commerciales étrangères	11,4%	4,2%

En même temps que le gouvernement de Pékin réduisait la part des compagnies étrangères (autres que soviétiques bien entendu) sur le commerce extérieur, il entreprenait la liquidation des banques étrangères. Les *Voprossi Ekonomiki* notent à ce sujet :

« Le nombre des banques étrangères est tombé à 14 établissements seulement et à la fin de 1950, les avances qu'elles consentaient, ne représentaient plus que 0,2 % des crédits bancaires totaux; les dépôts qu'elles détenaient n'excédaient pas 0,5 % des ressources bancaires en Chine. »

Ce rapide tour d'horizon que nous venons de faire permet de dégager cette conclusion. Le capital étranger et l'influence des sociétés étrangères dans le domaine du commerce extérieur comme dans celui de la finance, ont été pratiquement réduits à l'impuissance. Les mesures prises dans ce but par les communistes chinois ne s'inspirent pas, contrairement aux allégations d'une certaine presse, du slogan : l'Asie aux Asiatiques. Pour le gouvernement de Pékin, il s'agit d'éliminer non pas les Blancs, mais les Occidentaux. La meilleure preuve en est l'essor des « Compagnies Mixtes sino-soviétiques » dont la mainmise sur l'économie chinoise est d'ores et déjà plus lourde que n'a jamais été celle des capitaux occidentaux.

A propos des accusations de la "Pravda" contre les Missions catholiques

Nous avons déjà commenté les articles de la *Pravda* accusant les missions catholiques en Chine d'avoir fait mourir des milliers d'enfants chinois (voir *B.E.I.P.I.*, numéro 54, pp. 20-22, et numéro 55, p. 20). Nous recevons à ce sujet une lettre de l'ancien commandant du *La Molte-Picquet*, bâtiment-amiral des Forces Françaises d'Extrême-Orient en 1937-1938, qui confirme et complète les indications que nous avons données : 1. sur la mortalité infantile, — 2. sur les ressources matérielles des missions en Chine.

Notre correspondant déclare notamment :

« Il y avait à Shanghai une institution de Sœurs qui *recollait*, c'est le mot exact, les enfants en bas âge jetés à la poubelle... L'attaque sur Shanghai (1937) et la bataille sino-japonaise dans tous les environs faisaient refluer sur la ville tous les paysans, avec une moyenne quotidienne de 200 enfants entre zéro et huit jours. J'ai vu la salle de réception de ces bébés, alignés sur des sortes de longs pupitres, dans des couvertures. La quasi-totalité de ces enfants ramassés avaient eu froid, avaient été mordus par les cochons et les chiens sur les tas d'ordures, bref avaient tout ce qu'il fallait pour mourir dans les 48 heures. Ceux qui avaient le plus de chance de survivre étaient les enfants apportés par leur mère en détresse. Il y avait une effrayante mortalité due à la famine et aux épidémies de typhus, de choléra et de fièvre jaune. Sa-

chant tout cela, je trouve normal que les communistes aient trouvé des centaines et des centaines de petits squelettes dans les dépendances des missions. *L'accusation de meurtre est la plus ignoble que l'on puisse proférer en pareil cas.*

« D'autre part, à propos des subsides : le Père Procureur des missions étrangères de Paris ne m'a pas caché que les envois d'argent de France, les seuls sur lesquels il pouvait compter, n'entraient que pour un cinquième dans son budget. Ce budget devait pourvoir au ravitaillement des missionnaires éparpillés en Chine. Les quatre autres cinquièmes étaient à trouver *sur place*. Ce missionnaire ne cachait pas son crève-cœur d'avoir, par nécessité absolue, à s'occuper de finances : en particulier d'être à Shanghai gérants d'immeubles *construits par les missions et loués à des particuliers*. On peut dire sans mentir que les missions possédaient « des biens ». Mais les missionnaires étaient pauvres.

« Les catholiques chinois sont à peu près exclusivement des pauvres. L'élite intellectuelle, en Chine, est athée, et il est extrêmement rare qu'un gradué chinois (et encore moins un homme d'affaires) se convertisse au christianisme. Il en va tout différemment au Japon, où il y a des chrétiens dans tous les rangs de la société et jusque dans les familles princières. »

LA VIE EN U.R.S.S.

Les mécomptes de la "supercollectivisation"

Nos lecteurs connaissent la nouvelle politique agraire du régime que nous avons commentée à plusieurs reprises. La disette persistante de produits agricoles avait suggéré à certains membres du gouvernement l'idée de créer des « superkolkhozes » en réunissant de 3 à 5 anciens kolkhozes, jugés trop petits, en un seul. Le gouvernement s'en promettait plusieurs avantages : d'abord une application plus rationnelle de la technique moderne, évidemment destinée à une exploitation à grande échelle ; ensuite des possibilités de contrôle accrues pour les autorités soviétiques sur une masse paysanne trop éparse dans les vastes campagnes ; enfin un renforcement de la pression exercée par les sections locales du Parti, jusque là trop peu nombreuses pour être omniprésentes dans un trop grand nombre de kolkhozes (il y avait, en effet, de nombreux kolkhozes où il n'y avait que des « sympathisants ») — or, les sections communistes locales sont indispensables pour stimuler « l'ardeur » des kolkhoziens récalcitrants.

L'éditorial de la *Pravda* du 22 octobre montre que ces espérances ne se sont pas réalisées. On y lit en effet :

« Il faut souligner que certains comités régionaux et cantonaux du Parti n'ont pas été capables d'exploiter les conditions favorables créées par la fusion des kolkhozes, en vue de l'amélioration du travail politique du Parti au village. L'expérience montre que le comité régional de Iaroslavl ne prend pas les mesures nécessaires pour la mobilisation des forces et pour inciter

les organisations du Parti, de l'Administration et de l'Agriculture à résoudre avec succès les problèmes du relèvement ultérieur de l'économie rurale. Dans beaucoup de kolkhozes fusionnés l'exploitation s'effectue mal, et on ne profite pas pleinement des avantages qu'offre la culture à une grande échelle.

« Le Comité régional de Iaroslavl ne tient pas compte de ce que le succès du relèvement agricole dépend avant tout du niveau du travail du Parti sur le plan de l'organisation et sur celui de la politique, et il ne se soucie guère d'améliorer la direction des comités cantonaux. Dans maints cantons le travail politique du Parti est inexistant. Les comités cantonaux du Parti, ne recevant pas du Comité régional l'aide et les instructions nécessaires, s'occupent insuffisamment des organisations agricoles du Parti, les soutiennent mal dans l'organisation du travail d'éducation, dans la répartition judicieuse des communistes et des membres des Jeunesses communistes sur les points décisifs de la production kolkhozienne, dans la direction de l'émulation socialiste et dans le rassemblement des activistes des kolkhozes autour des organisations du Parti. »

Les tares dénoncées par cet article ne sont évidemment pas limitées à la seule région de Iaroslavl. La presse russe ne leur consacre un éditorial que si elles sont généralisées. Il est permis d'en déduire que les organisations de base du Parti se montrent incapables de réagir contre l'inertie des kolkhoziens parce qu'elles en subissent elles-mêmes l'influence.

Le conflit anglo-iranien vu par E. Varga

L'on sait que, fidèle à la vieille thèse bolchéviste, le Kremlin spéculé toujours sur « les dissensions dans le camp impérialiste ». Que des divergences existent effectivement entre les puissances démo-pacifiques, nul ne l'ignore. Mais ces divergences sont démesurément grossies par l'optique des bolchevistes, lesquels — chose par trop naturelle pour que nous songions à les en blâmer — ne prennent que trop volontiers leurs désirs pour des réalités. Comme la manière dont les dirigeants soviétiques voient ces divergences, entre comme élément déterminant dans leur politique internationale, nous croyons utile de reproduire ci-dessous quelques extraits d'un article que le professeur Eugène Varga consacre, dans la *Pravda* du 22 novembre dernier à la « lutte anglo-américaine pour le pétrole en Proche-Orient ».

Peut-être est-il nécessaire d'indiquer que la thèse de M. Varga peut être considérée comme la thèse officielle. Bien que l'auteur passe pour professer des idées quelque peu hétérodoxes sur certains points de la sacro-sainte doctrine, les vues qu'il développe dans l'article mentionné n'ont aucun rapport avec les thèmes au sujet desquels il fut obligé, voici deux ans et demi, de faire son *mea culpa*. La *Pravda* publie d'ailleurs son étude sans chapeau ni commentaire restrictif.

Voici les passages essentiels de cet article :

« Les Etats-Unis ne tardèrent pas à s'immiscer dans le conflit entre l'Angleterre et l'Iran. Au début du mois de juillet de l'année en cours, les représentants de 19 gros monopoles pétroliers américains se réunirent à Washington. Ils créèrent une commission spéciale présidée par le président de la Standard Oil Company pour « approvisionner en pétrole les pays souffrant du manque de pétrole iranien ». Trois jours après cette réunion, Truman, sans aucune consultation avec l'Angleterre, envoya en Iran l'un des plus gros as de Wall Street, Harriman.

« ... Par la suite il devint clair que le principal objectif de la « médiation » américaine consiste

à assurer aux monopoles pétroliers américains, à n'importe quel prix, une participation aux pétroles iraniens. A présent, le conflit anglo-iranien est entre les mains du Conseil de Sécurité. A en juger par les informations de la presse, les Américains exercent sur les Anglais une forte pression en s'efforçant de créer un « front unique » en face du croissant mouvement d'émancipation nationale des nations du Proche et Moyen Orient...

« Ainsi la « médiation » des U.S.A. dans le conflit anglo-iranien avait pour but d'éliminer l'Angleterre complètement ou partiellement de l'industrie pétrolière iranienne, de se substituer sous une forme ou sous une autre à l'Angleterre en Iran, de s'assurer le « droit » ouvert ou voilé de piller la principale richesse nationale de l'Iran. La « médiation » d'Harriman, de même que toute la politique des U.S.A. dans le conflit anglo-iranien est l'un des chaînons des efforts de plus en plus tendus des monopoles pétroliers américains en vue d'accaparer les sources pétrolifères du Proche Orient au détriment de leur adversaire britannique.

« Mais les pillards impérialistes comptent sans le principal intéressé. Dans la solution du problème du sort des gisements pétrolifères du Proche Orient, comme des destinées de ces pays en général, les peuples de ces pays commencent à jouer eux-mêmes un rôle sans cesse plus important.

« La crise du système colonial de l'impérialisme après la deuxième guerre mondiale s'aggrave aussi en Proche Orient. Les nations du Proche et du Moyen Orient s'apprentent à mener une lutte de plus en plus décidée pour chasser les monopoles anglais et américains, en vue de leur libération. C'est elles qui auront, en fin de compte, un mot décisif à dire. »

Cet exposé de M. Varga est empreint d'une certaine résignation : le conflit anglo-américain, sur lequel Moscou avait spéculé, n'a fait que de fort modestes remous. Par contre, il est plus que probable que l'article n'est pas destiné qu'à l'usage interne. Tel qu'il est conçu, il peut servir la propagande soviétique en Perse et dans les autres pays orientaux.

La grande misère de l'école

La presse communiste de France prétend que l'U.R.S.S. consacre une partie importante de son budget à l'enfance et que la question scolaire est l'objet des soins attentifs de Moscou. Elle vante abondamment les « magnifiques constructions scolaires » qui surgissent en Union Soviétique. Mais elle se garde de dire l'effroyable gabegie qui règne dans ce domaine comme dans tant d'autres et de révéler l'exacte vérité sur la situation pitoyable de l'école en Russie. Le scandale est pourtant si grand que l'*Outchitelskaïa Gazeta*, organe du corps enseignant russe, ne cesse de s'alarmer.

Les locaux scolaires.

C'est le problème des constructions scolaires qui retient tout particulièrement l'attention du journal soviétique. Un programme en a été fixé, mais sa réalisation s'avère décevante. Dans la région de Kemerovo, au cours de l'année dernière, sur six écoles prévues, une seule a été ter-

minée. Il en est de même dans les régions de Kalouga, Kirovsk, Kowgan, et de l'Altaï comme dans la République du Daghestan, etc. (1). Dans la région de Vélkie Louki, le plan n'a été réalisé qu'à 22 %. A Velistchanek, on n'a pas commencé la construction de l'école septennale, ni celle de l'école primaire de Slaoulensk du rayon de Penov (2). Dans la région de Saratov, la construction est également « peu satisfaisante » (3).

Le ministère des sovkhoses devait construire 12 écoles. Aucun n'a été commencée. Le ministère de l'industrie forestière devait terminer 38 écoles : 3 seulement sont en construction. Le ministère des centrales électriques, qui avait 39 chantiers scolaires de prévus, n'en a commencé que 9. Et le ministère des Communications de l'U.R.S.S. devait avoir terminé pour le 1^{er} août 1950 la construction, à Léninegrad, de 2 immeubles scolaires de 1.760 places. Mais les travaux n'ont pas commencé à la date prévue et vers le milieu de l'année seuls 500.000 roubles avaient

été versés, ce qui constitue moins d'un dixième du devis de cette construction. Quand cette somme fut épuisée, les travaux furent arrêtés (4).

Pour l'année scolaire 1951-52, la section de planification de l'U.R.S.S. avait prévu 92 écoles de première urgence dont l'achèvement devait irrévocablement être réalisé. Or, moins de la moitié d'entre elles, 45 ont été construites. Par contre, dans 37 chantiers, les travaux ne font que commencer et pour les 10 derniers ils n'ont pas encore été entamés (5).

En plus des 92 écoles urgentes, 31 écoles devaient être commencées dans le cadre d'un plan à plus long terme. « Mais, écrit la revue soviétique, ces objectifs là sont complètement abandonnés, comme s'ils n'existaient pas. Puisqu'on ne les utilisera pas cette année, il est inutile de se faire des soucis à leur sujet ! » (6).

La crise des locaux scolaires est d'autant plus grave qu'à la non-exécution du plan de construction s'ajoute l'utilisation des locaux à des fins étrangères à l'enseignement. Au lieu d'y installer des classes, les soviets locaux réquisitionnent les immeubles scolaires pour y loger des usines, des services, des bureaux ou des particuliers. A Kazan, une école est occupée par une usine d'appareils de prothèse (7) ; à Kichinev, des locaux privés sont logés dans les classes (8) ; dans la République de Tadjik, le ministère de l'Education nationale s'est octroyé plusieurs salles d'études de l'école Lénine pour son appartement (9) (ce qui, d'ailleurs, en dit long sur la crise du logement en U.R.S.S.). Ces exemples ne sont pas des cas isolés. Dans la seule ville de Penza, 9 immeubles scolaires sont envahis par des services ou des industries, et à Kichinev, 13 immeubles scolaires sont occupés par des bureaux divers (10).

**

Ce manque de locaux scolaires est tout à fait préjudiciable à de bonnes conditions d'enseignement. Pour que tous les enfants puissent suivre les cours, il n'est pas rare que des équipes soient organisées, l'une étudiant le matin, l'autre l'après-midi. Dans certaines régions, à Kichinev en particulier (11), trois équipes doivent être prévues dans l'école qui est ouverte ainsi des premières heures de la matinée jusqu'au soir fort tard. Et dans quelles conditions fonctionnent ces classes ? Dans un pays qui ne parvient pas à accomplir son programme de constructions scolaires (et de très loin !) et qui souffre d'une crise de logement d'une exceptionnelle gravité, comment imaginerait-on que les locaux existant, souvent vétustes, soient réparés ? A Prokonievsk, une école de la jeunesse ouvrière est logée dans un baraquement de bois délabré qui n'a même pas été réparé au début de l'année scolaire et qui ne possède aucun moyen de chauffage (12) et dans bien d'autres villes les conditions doivent être semblables.

Impuissance bureaucratique...

De cette pitoyable situation de l'école russe, bien des facteurs sont responsables. Les dévastations de la guerre et l'accroissement de la population sont certes des phénomènes qu'il convient de ne pas oublier si l'on veut juger avec objectivité le problème scolaire de la Russie. A cet égard, les problèmes qui se posent dans la plupart des pays, la Russie les connaît avec plus d'acuité encore. Mais ces raisons générales ne suffisent pas à expliquer l'état de fait que nous venons de souligner. En particulier, elles n'expliquent pas l'échec du plan de construction scolaire, qui est patent. D'autres raisons, inhé-

rentes à la nature du régime soviétique, en sont responsables.

La revue soviétique *Outchitelskaia Gazeta*, à laquelle nous avons fait de larges emprunts pour brosser l'état actuel de l'école en U.R.S.S., cherche les responsabilités. Mais, comme il fallait s'y attendre, du ministère de l'Education nationale aux entrepreneurs, en passant par tous les degrés de la hiérarchie administrative, chacun se renvoie la balle. Les fonctionnaires d'exécution assurent que si les délais d'achèvement des travaux ne sont pas respectés, c'est que le ministère de l'Education nationale remet trop tard les documents techniques indispensables (l'élaboration et l'approbation des documents traitent jusqu'en avril ou mai, époque à laquelle la construction des écoles devrait être déjà très avancée) (13). Mais, dans bien des cas, les travaux ne commencent pas davantage lorsque les documents techniques sont remis aux intéressés. Dans tels cas, le soviet local n'a pas reçu d'instructions pour faire évacuer par les locataires privés qui l'occupent, l'emplacement prévu pour l'école (14) ; dans tel autre cas, il n'a pas prévu le logement pour les ouvriers du bâtiment (15) ou bien les matériaux nécessaires ne sont pas à pied d'œuvre (16) ou encore le financement n'est pas assuré (17). Il y a toujours un rouage administratif qui fonctionne mal. Aucune initiative ne permet de hâter les opérations. Dans un système d'économie libre, l'entrepreneur redoublerait d'énergie pour se procurer les matériaux nécessaires. Ici, c'est au ministère d'Habitations et d'Immeubles civils, d'accord avec le comité exécutif du soviet local, qu'il appartient d'« assurer aux chantiers scolaires la main-d'œuvre, les moyens de transport et les matériaux de construction indispensables » (18). Est-il concevable qu'une aussi lourde machine bureaucratique puisse fonctionner rapidement et sans raté ? C'est là le vice fondamental du régime, qu'on retrouve dans tous les secteurs de la vie économique et qui compromet le développement de la construction scolaire.

... et mépris de l'école.

Mais cette impuissance bureaucratique, aussi paralysante qu'elle soit, n'est pas la seule explication valable. Aussi difficiles que puissent être les problèmes de la reconstruction en U.R.S.S., ils ne justifient pas : que les moyens de chauffage manquent dans les écoles, que les locaux scolaires convenables soient accaparés par des usines, que, dans certaines régions, on affecte à la construction des écoles les terrains les plus « déshérités, avec des sous-sols humides » (à Kalouga, le soviet urbain a installé le chantier de construction scolaire dans un marais) (19). La vérité, c'est que les Soviets, préoccupés d'industrialiser à outrance leur pays pour accroître leur potentiel économique et militaire, font passer les objectifs économiques avant tout objectif social, — en matière scolaire comme en matière de logement ou de salaires. La construction d'un barrage gigantesque ou les fabriques d'armements sont l'objet de tous leurs soins. Le confort et l'installation des écoles sont pour eux préoccupation seconde. Telle est la raison véritable de la grande misère de l'école en Union Soviétique.

(1) — (2) — (3) — (4) *Outchitelskaia*, éditorial du 13-6-1951.

(5) — (6) O. G. « Du rythme de la construction », 13-6-1951.

(7) — (8) — (9) — (10) — (11) O. G., 2-6-1951.

(12) — (13) — (14) — (15) — (16) — (17) — (18) (19) O. G., 13-6-1951.